

Emocje i postawy pielęgniarek asystującym umierającemu pacjentowi

Emotions and attitudes of nurses assisting a dying patient

Ilona Bunda

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Intensywnej Terapii dla Dzieci.

Absolwentka kierunku Pielęgniarstwo, Wydział Nauk Medycznych i nauk o Zdrowiu Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi

magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologicznego i intensywnej opieki

STRESZCZENIE

Wstęp: W obecnych czasach, kiedy ludzie częściej umierają na szpitalnym łóżku, w strachu i osamotnieniu, zdani są na opiekę pielęgniarską, które niejednokrotnie narażone są na ogromny stres, powstawanie różnorodnych uczuć i emocji oraz problemów natury etycznej. Panie mają nierzadko trudności z uporaniem się z negatywno – destrukcyjnymi odczuciami i problemami, a przy jednoczesnym braku umiejętności regenerowania sił, zaznają niedomiar satysfakcji zawodowej i narażone bywają na zjawisko wypalenia zawodowego.

Cel pracy: Celem pracy jest ocena poziomu trudności emocjonalnych i etycznych z jakimi zmagają się pielęgniarki w przypadku, śmierci i umierania.

Material i metody: Proces badawczy został przeprowadzony w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki ankietyzacji. Zbadano pielęgniarki aktualnie i w przeszłości pracujące w OAiIT. Zastosowanymi narzędziami badawczymi były standaryzowane kwestionariusze ankiet: NEO-FFI, CECS, CISS oraz autorska ankieta, opracowany na podstawie rozmów z personelem i badaniami przeprowadzonymi przez E. Krajewską- Kułak, M. Slezionę, I. Gołębiak oraz K. Niedojad i innych.

Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz statystycznych wykazano, że dominującym typem nastawienia wobec śmierci pacjenta był typ emocjonalny. Większość badanych charakteryzowała się dojrzałą akceptacją śmierci, a w obliczu śmierci odczuwała: smutek, współczucie oraz bezradność, a dominującym czynnikiem wpływającym na postawy był wiek pacjenta i następnie przyczyna zgonu. Wśród badanych osób tłumienie emocji było na przeciętnym poziomie. Badania wykazały, że dominującym stylem radzenia sobie ze stresem był styl skoncentrowany na zadaniu, zaś dominującą cechą osobowości sumienność. Osobowość i sposób

reagowania na stres mają wpływ na styl radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Pielęgniarki radziły sobie ze stresem oddając się pracy i zajęciom oraz wsparciem najbliższych. Opieka nad umierającym wzbudza refleksje nad życiem własnym, przewartościowuje priorytety, kształtuje osobowość i dojrzałość. Pielęgniarki, mimo trudności w kontakcie z umierającym i jego rodziną, starały się mu towarzyszyć. Większość badanych była otwarta na dodatkowe kształcenie w ramach opieki nad umierającym i skorzystałaby ze wsparcia psychologa w łagodzeniu skutków stresu. Badania wykazały, że osoby z większym doświadczeniem zawodowym miały dojrzały stosunek do umierającego 153 a młodsze czuły się pewniej w opiece nad chorym. Panie z wyższym wykształceniem lepiej radziły sobie ze stresem niż koleżanki z wykształceniem średnim.

Słowa kluczowe: pielęgniarstwo, śmierć, emocje, umierający, radzenie sobie ze stresem, postawy pielęgniarek.

ENGLISH SUMMARY

Background: Nowadays, when people are more likely to die on a hospital bed, in fear and loneliness, they rely on nursing care, which are often exposed to enormous stress, the emergence of various feelings and emotions and ethical problems. Ladies not infrequently have difficulty coping with negative and destructive feelings and problems, and with the concomitant inability to regenerate, they experience an inadequacy of professional satisfaction and are sometimes exposed to the phenomenon of professional burnout.

Purpose of the work: The purpose of this study is to assess the level of emotional and ethical difficulties faced by nurses in case, death and dying. **Material and methods:** The research process was carried out on the basis of the diagnostic survey method, using the questionnaire technique. Nurses currently and in the past working in OAiIT were surveyed. The research tools used were standardized survey questionnaires: the NEO-FFI, the CECS, the CISS and the author's questionnaire, developed on the basis of interviews with staff and research conducted by E. KrajewskaKulak, M. Sleziona, I. Gołębiak, and K. Niedojad and others.

Results: On the basis of the conducted research and statistical analysis, it was shown, that the dominant type of attitude towards the death of the patient was the emotional type. Most of the subjects were characterized by a mature acceptance of death, and in the face of death they felt: sadness, compassion and helplessness, and the dominant factor affecting attitudes was the age of the patient and then the cause of death. Among the subjects, suppression of emotions was at an average level. The study showed that the dominant style of coping with stress was task-focused, while the dominant personality trait was conscientiousness. Personality and the way one responds to stress influence coping style in difficult situations. Nurses coped with stress by devoting themselves to work and activities and the support of loved ones. Caring for the dying induces reflection on one's own life,

reevaluates priorities, shapes personality and maturity. Nurses, despite the difficulties in contact with the dying person and his family, tried to accompany him. Most of the respondents were open to additional education in caring for the dying and would benefit from the support of a psychologist in alleviating the effects of stress. The study showed that those with more professional experience had a more mature attitude toward the dying and younger people felt more confident in caring for the patient. Ladies 155 with higher education were better able to cope with stress than colleagues with secondary education.

Keywords: nursing, death, emotions, dying, coping with stress, nurses' attitudes

WPROWADZENIE

Współczesny obraz śmierci to medyczny obraz diagnozy, terapii i reanimacji. „Śmierć została zracjonalizowana i stechnologizowana, zinstytucjonalizowana i odczłowieczona; można ją czasowo wyznaczyć i naukowo uzgodnić. W związku z tym śmierć stała się wyłącznie intymnym doznaniem umierającego, podporządkowanym medycznemu wizerunkowi śmierci” [1]. Z kolei oddziały intensywnej terapii posiadają możliwości podtrzymywania czynności niemal wszystkich najistotniejszych narządów i układów, co stworzyło warunki do uporczywego podtrzymywania funkcji życiowych, tworząc nierzadko proceder niosący znamię terapii daremnej, będący źródłem cierpienia i bólu oraz stojący w sprzeczności z prawem człowieka do godnego umierania. Do niedawna, tuż przed śmiercią, jak i po niej, wszystkie obrzędy związane z tymi smutnymi i przykrymi wydarzeniami odbywały się w domu zmarłego. Obecni byli członkowie rodziny oraz osoba duchowna, a w ostatnich chwilach towarzyszyła mu modlitwa i wsparcie najbliższych. Współcześnie coraz więcej osób ostatnie dni swojego życia spędza w szpitalu, pozbawione miłości i bliskości, w samotności, wśród obcych mu osób. W związku z tym nie można nie wspomnieć o postawach personelu pielęgniarskiego, wobec tego nieuchronnego procesu. Ludzie ci na co dzień obcuja ze śmiercią i osobami u kresu życia i przeżywają w związku z tym różne odczucia, doznania, emocje i dylematy. Często skrajne, trudne do nazwania, instynktowne, czasem irracjonalne. Ważny jest szacunek okazywany umierającemu oraz jego rodzinie. Lecz trudności mogą pojawić się w momencie, gdy personel nie potrafi ustalić granic między zaangażowaniem emocjonalnym, a zachowaniem dystansu do umierania i śmierci, gdy stosuje niewłaściwe mechanizmy obronne oraz negatywne postawy wobec chorych. Lęk osób towarzyszących umierającemu jest ogromny, a płynące emocje przekładają się na personel, dlatego tak ważne jest wsparcie psychiczne i przygotowanie do radzenia sobie w trudnych sytuacjach stresogennych.

CEL

Podstawowym celem prezentowanych badań była analiza postaw pielęgniarek wobec śmierci i umierania pacjenta, sposobów radzenia sobie z emocjami i trudnościami etycznymi

z uwzględnieniem zmiennych socjodemograficznych, zawodowych i osobowościowych oraz deficytu wsparcia i szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem.

MATERIAŁY I METODY

Do realizacji założonego celu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego przeprowadzoną za pomocą techniki ankietyzacji. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety złożony z 27 pytań.

Badania przeprowadzono w pierwszej połowie 2024 roku.

Analizę statystyczną rozpoczęto od charakterystyk bazowych parametrów dla całej badanej grupy. W opisie sylwetki osób badanych wzięto pod uwagę następujące cechy demograficzne: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, stan rodzinny oraz cechy socjoekonomiczne takie jak: wykształcenie, aktywność zawodową

W badaniach wzięło udział 157 osób personelu pielęgniarskiego. Pośród ankietowanych najliczniejszą grupę stanowiły pielęgniarki obecnie zatrudnione w OAiIT₁ (97 osób, tj. 59,5 % ogółu respondentów). Najmniej licznie reprezentowane były pielęgniarki zatrudnione w OAiIT (66 osób, tj. 40,4 % ogółu respondentów).

Zdecydowaną większość ankietowanych stanowiły kobiety (94,3 %). Respondenci byli z przedziału wiekowego 20 - 70 lat, średni wiek wynosił 51-60 lat. (tab.1).

Tab. 1. Charakterystyka osób badanych z uwzględnieniem przedziałów wiekowych

Wiek (lata)	Do 30	31 - 40	41 - 50	51 – 60	61 - 70
N	9	22	52	62	12
%	6	14	33	39	8

Pozostające w związkach – 119 (76%), a wolne - 38 – (24%). Większość ankietowanych - 64% mieszkała w mieście, zaś 36% respondentów na wsi (tab.2).

Tab. 2. Struktura badanych pielęgniarek ze względu na wybrane dane socjodemograficzne

DANE DEMOGRAFICZNE	n	%
PŁEĆ		
Kobieta	148	94,3
Mężczyzna	9	5,7
WYKSZTAŁCENIE		
Średnie (liceum/studium medyczne)	98	62,4

Wyższe (licencjat/magister pielęgniarstwa)	59	37,6
MIEJSCE ZAMIESZKANIA		
Miasto	100	63,4
Wieś	57	37,6
STAN RODZINNY		
Wolna/y	38	24,2
W związku	119	75,7

Do opisu poziomu wykształcenia zastosowano dwustopniową skalę odpowiedzi: wykształcenie średnie i wykształcenie wyższe. Zdecydowana większość legitymowała się wykształceniem średnim – 62 %, a 38 % wykształceniem wyższym. Wśród respondentów staż pracy wahał się w granicach od 0 do 35 lat. Wśród ankietowanych najliczniejsza grupa -30 % pracowała 21- 30 lata, najmniej liczna -12 % poniżej 5 lat (tab. 3).

Tab. 3. Przedziały lat stażu pracy pielęgniarek

Staż pracy (w latach)	Do 5	5 - 10	11 - 20	21 - 30	31 i więcej
N	19	35	32	47	24
%	12,1	22,3	20,4	29,9	15,3

WYNIKI BADAŃ

Analiza materiału badawczego przedstawione zostanie działami.

1. Analiza wariantów zachowania pielęgniarek z tytułu śmierci pacjenta

W celu przeprowadzenia profilu zachowań pielęgniarek w obliczu śmierci pacjenta analizowano: zapamiętanie pierwszego zgonu pacjenta, częstość opieki nad chorym u kresu życia, indywidualną ocenę pielęgniarek na temat postaw do śmierci chorego, subiektywną ocenę kontaktu pielęgniarek z pacjentem u kresu życia, podmiotową ocenę częstości występowania wybranych zachowań oraz świadomość własnych emocji.

Większość pielęgniarek stale (17,2%, N=27) lub (59,2%, N=93) opiekują się pacjentami umierającymi, a nie zdarzyła się pielęgniarzka, która nie doświadczyła jeszcze zgonu pacjenta.

Badania wykazały, że śmierć pacjenta wpływa silnie na emocjonalność pielęgniarek. Wśród ankietowanych osób 61%, N=96 pamiętało pierwszy zgon pacjenta, a blisko 39% (N=61) badanych nie zapamiętało pierwszej śmierci pacjenta.

Do określenia sposobu podejścia pielęgniarek do zgonu pacjenta zastosowano skalę odpowiedzi, wskazując na nastawienie emocjonalne i zdystansowane. Wśród nastawień emocjonalnych

zaproponowano: nastawienie emocjonalne z kontrolą emocji, nastawienie emocjonalne z różnymi poziomami trudności kontroli nad pojawiającymi się emocjami. Dominującym typem nastawienia wobec śmierci pacjenta wśród badanych był typ emocjonalny – 41,4%, z czego aż 1,3% wykazało, iż nie kontroluje emocji i przeżywa trudności w koncentracji oraz zaburzenia myślenia. Typ zdystansowany wobec śmierci zaobserwowano u 27,4% respondentów (tab. 4).

Tab.4. Przegląd badanych pod względem pierwszego kontaktu ze śmiercią oraz nastawienia do śmierci chorego

	N	%
CZĘSTOŚĆ OPIEKI NAD CHORYMI UMIERAJĄCYMI		
nigdy	0	0,0
sporadycznie	37	23,6
często	93	59,2
stale	27	17,2
PIERWSZY KONTAKT ZE ŚMIERCIA PACJENTA		
Pamiętam	96	61,1
Nie pamiętam	61	38,9
Nie doświadczyłam	0	0
NASTAWIENIE DO ŚMIERCII PACJENTA		
Emocjonalne:		
• kontroluję emocje	47	29,9
• z trudnościami kontroluję emocje	65	41,4
• nie kontroluję emocji	20	1,3
Dystans	43	27,4

Analizę rodzaju kontaktu pielęgniarek z pacjentem umierającym opracowano na podstawie postaw wobec śmierci. Badania wykazały, że 71,1% respondentów charakteryzowało się racjonalną postawą wobec umierania pacjenta i akceptuje proces umierania jako zjawisko naturalne. Negowanie, przejawiające się całkowitym brakiem akceptacji śmierci stwierdzono u 3,2% badanych. Wybitne unikanie kontaktu z pacjentem umierającym wystąpiło u 18,5% respondentów, a wzmożony lęk w kontakcie z umierającym przejawiający się brakiem zaangażowania u 15,9% ankietowanych (tab. 5).

Tab. 5. Ocena kontaktu pielęgniarek z pacjentem umierającym

Kontakt z chorym umierającym	N	% dla N=157	% dla N=334
staram się towarzyszyć umierającemu swoją obecnością lub rozmową	28	17,8	8,4
czuję się niezręcznie i bezradnie w kontakcie z umierającym	25	15,9	7,5
boję się próśb, pytań, spojrzeń ze strony pacjenta, nie wiem jak się zachować	25	15,9	7,5
nie mam czasu na towarzyszenie choremu umierającemu	24	15,3	7,2
rodzina pacjenta powinna towarzyszyć mu w ostatnich chwilach	77	49	23,1
unikam kontaktu z umierającym oraz członkami jego rodziny	29	18,5	8,7
nie akceptuję spokojnego umierania, o życie należy walczyć do samego końca nie licząc się ze środkami i kosztami	5	3,2	1,5
śmierć jest zjawiskiem naturalnym, jeżeli nie można pomóc choremu w żaden sposób, to nie należy przedłużać jego cierpienia i pozwolić odejść w spokoju	121	77,1	36,2

Pytanie wielokrotnego wyboru odpowiedzi. Suma ≠100%.

Do przeprowadzenia analizy częstości występowania wybranych afektacji pielęgniarek na śmierć pacjenta zastosowano trzystopniową skalę oceny: nigdy, czasami, zawsze. Większość ankietowanych często odczuwało złość na panującą niesprawiedliwość w przypadku zgonu chorego 71,3% (N=112), a jednocześnie zgon pacjenta często ze spokojem przyjmowało 41,4% (N=65), Wśród badanych osób 7,6% (N=12) zawsze zwracało się do Boga w modlitwie się w przypadku zgonu pacjenta, a 48,4% (N=76) nigdy tego nie robiło. W przypadku 52,2% pielęgniarek śmierć pacjenta nigdy nie wywoływała niechęci do wykonywanego zawodu, natomiast 61,1% ankietowanych często odczuwało przygnębienie i smutek (tab.6).

Tab. 6. Występowanie wybranych reakcji pielęgniarek na śmierć pacjenta

REAKCJE PIELĘGNIAREK	nigdy		czasami		zawsze	
	N	%	N	%	N	%
przyjmuję to ze spokojem	38	24,3	65	41,4	54	34,3
jestem zła/y na panującą niesprawiedliwość	36	22,9	112	71,3	9	5,7
jestem smutna/y, przygnębiona/y	26	16,5	96	61,1	35	22,2

zwracam się do Boga, modłę się	76	48,4	69	43,9	12	7,6
odczuwam niechęć do wykonywanego zawodu	82	52,2	74	47,1	1	0,63

Pytanie wielokrotnego wyboru odpowiedzi. Suma % ≠ 100%

Analizie poddano doświadczenia pielęgniarek wobec odczuwania emocji oraz uczuć, które towarzyszą im podczas śmierci pacjenta. Większość badanych z powodu zgonu pacjenta odczuwała: smutek i przygnębienie (38,2%), współczucie (27,3%) oraz bezsilność 24,2%. Natomiast często pojawiającym się uczuciem była złość (64,9%) i żal (64,9%), a sporą część respondentów ogarniało wyciszenie (68,1%). Nie występowało takie zjawisko jak: odraza, radość i wstyd. Wśród innych emocji ankietowali wymienili: bezradność (24,2%), zaduma (12,7%) oraz zaskoczenie (1,2%). Emocją pojawiającą się stosunkowo często była ulga (55,4%), zaniepokojenie (55,4%), a też zniechęcenie (61,1%).

Śmierć pacjenta ma wpływ na życie wzbudzając u pielęgniarek (28,7%) refleksję nad własnym życiem i śmiercią. W opinii 17,8% pielęgniarek opieka nad pacjentem u kresu życia wywołuje negatywny skutek powodując lęk o życie własne i bliskich, a u 6,4 % skutkuje pogorszeniem nastroju. W opinii 14,6% badanych przewartościowuje światopogląd. Dla 8,9% ankietowanych kontakt ze śmiercią miał pozytywny wpływ, bowiem pogłębiał wrażliwość na potrzeby innych oraz kształtował osobowość i dojrzałość do życia, a także zmniejsza poczucie lęku (5,7%). Z kolei dla blisko 18% respondentów obcowanie ze śmiercią nie ma znaczącego wpływu w kwestiach tanatologicznych. (tab. 7).

Tabela 7. Ocena wpływu śmierci chorego na życie osobiste pielęgniarek

WPLYW ŚMIERCI CHOREGO NA SPOSÓB POSTRZEGANIA WŁASNEJ ŚMIERCI PRZEZ PIEŁĘGNIARKI	N	%
wzbudza refleksje nad własnym życiem i śmiercią, nie wywołuje natomiast lęku przed umieraniem	45	28,7
jest to forma przygotowania do własnej śmierci oraz zmniejsza poczucie lęku	9	5,7
kontakt z chorym umierającym wywołuje lub wzmacnia lęk o własne życie i życie bliskich	28	17,8
wpływa negatywnie na życie osobiste (np. nastrój)	10	6,4
wpływa pozytywnie na życie osobiste (np. kształtuje osobowość oraz dojrzałość do życia)	14	8,9
wpływa na zmianę hierarchii wartości	23	14,6

2. Analiza okoliczności mających wpływ na postawę pielęgniarek w związku ze śmiercią pacjenta

Przeprowadzając analizę okoliczności mających wpływ na postawę pielęgniarek w związku ze śmiercią pacjenta stwierdzono, że dominującym czynnikiem był wiek pacjenta – 87,9%, a następnie przyczyna zgonu – 67,5%, rodzaj śmierci 40,1%, bliskie relacje z chorym 38,2% lub rodziną pacjenta 22,9%. 50,3% pielęgniarek przyznało, że nie można „przyzwyczaić” się do śmierci, ponieważ każda śmierć jest inna i towarzyszą jej inne emocje, a 7,6% uważa, że przyzwyczajenie może świadczyć o wypaleniu zawodowym, 37,6% osób uważało, że z biegiem lat pracy i zdobywanego doświadczenia można nabrać przyzwyczajenia, które z kolei wpływa na postrzeganie śmierci jako zjawiska powszedniego i nie wywołującego żadnych emocji (ryc.1, 2).

Ryc. 1. Ocena czynników wpływających na postawy pielęgniarek wobec śmierci pacjenta związane z pracą

Ryc. 2. Ocena czynników wpływających na postawy pielęgniarek wobec śmierci pacjenta związane z pacjentem

3. Analiza profilu obciążeń emocjonalnych pielęgniarek w obliczu śmierci i umierania pacjenta

Analizując profil obciążeń emocjonalnych pielęgniarek w obliczu śmiercią i umieraniem pacjenta stwierdzono, że istotny wpływ na postawę mają cechy osobowościowe oraz sposób kontroli i tłumienia emocji. Okazało się, że zdecydowana większość pielęgniarek stosuje tłumienie silnych emocji na przeciętnym poziomie, z czego lęk był dominującą odczuwaną emocją (76%). Zarówno gniew (62%) i depresja (59%) tłumione były na podobnym poziomie (ryc. 3).

Ryc.3. Stopień tłumienia gniewu, depresji i lęku przez pielęgniarki

4. Analiza metod radzenia sobie ze stresem towarzyszącym śmierci podopiecznego

Analizując metody radzenia sobie ze stresem i napięciem towarzyszącym śmierci podopiecznego stwierdzono, że najczęstszym sposobem było zaangażowanie się w pracę (78%) oraz wsparcie osób bliskich i poświęcenie się hobby (71%). Pomocne było również wsparcie ze strony współpracowników (52%) i oddanie się modlitwie i wierze w Boga (45%). Wśród respondentów 22% nie wypracowało żadnych metod radzenia sobie ze stresem, a 40% ma problem ze złagodzeniem zdenerwowania i lęku. Natomiast 12 % respondentów korzystała z pomocy psychologa (ryc.4).

Ryc. 4. Radzenie sobie z trudnościami związanymi z przeżywaniem śmierci pacjenta

W kwestii pomocy psychologicznej w miejscu pracy 46% badanych stwierdziło, iż nie może liczyć na pomoc psychologa czy psychoterapeuty w łagodzeniu stresu tanatologicznego, a 20% pielęgniarek uznało, że jest taka możliwość. Kolejne 33% respondentów uznało, że nie wymaga takiego wsparcia. Personel pielęgniarski w niemalże równym stopniu uznał, że skorzystałby z pomocy psychologicznej (40,1%) jak i że nie ma takiej potrzeby (35%) (ryc.5).

Ryc. 5. Zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną w miejscu pracy

5. Analiza zapotrzebowania na wsparcie i szkolenie z zakresu komunikacji z chorym umierającym i jego rodziną

Analiza zagadnienia dotyczącego stopnia przygotowania pielęgniarek do opieki nad chorym u kresu życia wykazała, że większość badanych – 51% wykazało słaby i niewystarczający stopień przygotowania, a 12,1% zupełny brak przygotowania do sprawowania opieki nad chorym umierającym. Natomiast 36,9% respondentów przyznała się do posiadania wystarczającej wiedzy i umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad chorym umierającym (ryc.6). Z kolei potrzebę dodatkowego kształcenia w zakresie opieki nad chorym umierającym wykazało 47,8% ankietowanych, a 52% nie odczuwa takiej potrzeby.

6. Analiza najczęściej występujących problemów moralnych i dylematów etycznych towarzyszące pracy pielęgniarstwie w opiece nad chorym umierającym

Analiza zagadnienia dotyczącego dylematów moralnych i problemów etycznych końca życia wykazała, że większość badanych spotkała się z pojęciami eutanazja (86%), terapia daremna (85%) i godna śmierć (112%), a było świadkiem lub uczestniczyła w zabiegu eutanazji 12% ankietowanych. Za to brała udział w prowadzeniu terapii daremnej lub uporczywej aż 73% respondentów, a jedynie niespełna połowa ankietowanych osób (44%) włączyło się w proces godnego umierania (ryc. 6).

Ryc. 6. Znajomość i udział pielęgniarek w procesach i zabiegach trudnych etycznie i moralnie

Kolejne wyniki badań dotyczyły legalizacji w Polsce zabiegu eutanazji. W obliczu ogromnego cierpienia chorego 59% opowiedziało się za zezwoleniem prawnym zabójstwa z litości, nie dopuszcza usankcjonowania eutanazji 14% ankietowanych, a 26% respondentów nie jest w stanie odnieść się do pytania.

W kwestii osób decydujących lub rozstrzygających o śmierci na życzenie, ankietowani uznali (33,1%), że tylko sam chory może zdecydować o własnej śmierci, a w 27,4% przypadkach, iż konsylium specjalistów powinno postanowić o skróceniu cierpień osoby nieuleczalnie chorej. Z kolei 17,2% uznało, że lekarz po uzgodnieniu decyzji z chorym, a 5,7% bez wiedzy pacjenta powinien sam rozstrzygnąć w istocie „dobrej śmierci”. Decyzję powinien podjąć lekarz w porozumieniu z rodziną podopiecznego uznało za najwłaściwsze 5,1% ankietowanych. Natomiast 27,4% osób proszonych o udzielenie odpowiedzi uznało, że nikt nie może decydować w sprawie życia i śmierci.

W sprawie rodzaju podjętych działań personelu medycznego w obliczu nieuchronnej śmierci pacjenta prawie większość badanych osób (95,5%) uznało za zasadne skupienie się na niesieniu ulgi w cierpieniu i poprawie poziomu końca życia niż walkę za wszelką cenę o życie pacjenta.

W kwestii opinii pielęgniarek na temat trudności jakich doświadczają chorzy u kresu życia, w przeważającej większości (70,1%) uznali, że w obecnych czasach umieranie pozbawione jest człowieczeństwa i nacechowane samotnością. 24% badanych nie miało jednak zdania na ten temat, a 5,1% respondentów nie zgadzała się ze stwierdzeniem o „umieraniu schowanym za parawanem”. W sprawie miejsca najbardziej odpowiedniego dla osób umierających, 62,4% uznało, że powinien

nim być dom, 11,5% ankietowanych wskazało placówki ochrony zdrowia, a 26,1% badanych nie było w stanie wskazać najodpowiedniejszego miejsca, w którym powinno zakończyć się życie chorego.

7. Analiza czynników socjometrycznych wpływających na emocje i postawy pielęgniarek wobec śmierci pacjenta

Na podstawie analizy danych uzyskano wyniki wskazujące zależności istotne statystycznie pomiędzy wiekiem respondentów, a rodzajem kontaktów z chorym umierającym - towarzyszenie umierającemu choremu. Starsze wiekiem pielęgniarce, towarzyszyli umierającemu znacznie częściej niż młodszy wiekiem personel. Ankietowane osoby, które uważają, że rodzina powinna towarzyszyć choremu w ostatnich chwilach rodziny były młodsze od osób niezgadzących się z tym stwierdzeniem. Osoby nieakceptujące spokojnego procesu umierania były przeważnie młodsze (31-40) od osób zgadzających się ze umieraniem bez przedłużania cierpienia (41-50 lat).

Osoby w przedziale wieku między 41-50 lat częściej niż osoby w przedziale 31-40 lat, w związku z kontaktem z chorym umierającym odczuwały lęk. Młodsze wiekiem pielęgniarce próbując radzić sobie ze stresem częściej szukały wsparcia u osób bliskich, współpracowników lub oddawały się pasjom i hobby niż osoby starsze (41-50), za to osoby starsze częściej uważały, iż śmierć pacjenta wpływa na zmianę hierarchii wartości w życiu.

Następne badania wykazały zależności istotne statystycznie między posiadaniem wykształceniem a rodzajem emocji i postaw pielęgniarek w obliczu śmierci pacjenta. Wśród ankietowanych z wyższym wykształceniem 88% pamięta pierwszy zgon pacjenta, a osoby ze średnim wykształceniem medycznym tylko w 35% pamiętają to wydarzenie. Wśród osób z wykształceniem średnim pielęgniarzkim 44% przeżywają zgon pacjenta w sposób zdystansowany, natomiast osoby z wykształceniem wyższym kontrolowały emocje w przeważającej większości – 61% (ryc. 7).

Ryc. 7. Wykształcenie a sposób przeżywania zgonu pacjenta

Badany personel w różny sposób reagował na zgon pacjenta. Modlitwie lub rozmowie z Bogiem oddawało się zawsze 7,6% badanych, z czego 6% było z wykształceniem wyższym, czasami modliło się 16% osób z wykształceniem średnim, natomiast nigdy nie zwracało się do Boga 14% badanych z wykształceniem wyższym. Z kolei niechęci do wykonywanego zawodu zawsze przejawia 0,6% badanych i są to w większości osoby z wykształceniem wyższym – 4%, czasami niechęć wykazywało 18% z wykształceniem wyższym, a nigdy 44% z wykształceniem średnim.

W badanej grupie osoby z wykształceniem średnim - 42% zawsze starały się towarzyszyć choremu umierającemu, a zwykle nie miało czasu 32%. Z kolei osoby z wykształceniem wyższym 44% uważały, że asystowanie choremu w umieraniu należy do zadań rodziny i akceptowały śmierć jako zjawisko naturalne 68%.

Spośród respondentów, którzy ukończyli liceum lub studium medyczne kontakt z chorym umierającym wywoływał lub wzmacniał lęk u 13% badanych, a u 9% ankietowanych pogarszał nastrój. Za to u 43% badanych ze średnim wykształceniem nie wpływał znacząco na życie osobiste. Natomiast zmieniał wagę priorytetów w życiu u 35% osób, które ukończyły studia medyczne.

Stres występujący w kontakcie z chorym u kresu życia ankietowani deklarujący wyższe wykształcenie (41%) starali się ukoić na łonie rodziny lub oddając się ulubionym zajęciom. natomiast za pomocą używek zwalczało stres 14% osób ze średnim wykształceniem (ryc. 8).

Ryc. 8. Radzenie sobie ze stresem a wykształcenie

Kolejna analiza uzyskanych danych wykazała istotne zależności statystycznie występujące między ilością lat pracy w OAiT a postawami wobec umierania. Najwięcej osób ankietowanych, pamiętających pierwszy kontakt z pacjentem umierającym miała staż pracy w przedziale 21 - 30, a osoby, które nie zapamiętały tego wydarzenia była w przedziale 5 -10. Ankietowani, którzy w większości uznali, że w związku ze śmiercią pacjenta towarzyszy im uczucie smutku miały wyższą ilość lat pracy (21-30) niż osoby, u których takie emocje nie występowało – 11-20. Osoby z dłuższym stażem pracy – w przedziale 11-20 uznały, że śmierć jest zjawiskiem naturalnym i jeżeli nie można pomóc choremu w żaden sposób, to nie należy przedłużać jego cierpienia i pozwolić odejść w spokoju oraz że towarzyszenie osobie umierającej powinno należeć do zadań rodziny chorego – staż pracy 21-30. Respondenci, którzy mieli odmienne zdanie mieli staż odpowiednio 21-30 i 5-10. Natomiast ankietowani ze stażem pracy w ilości 11-20 lat przychyliłi się do opinii o braku czasu na towarzyszenie pacjentowi w ostatnich chwilach, a badani niezgadający się z nią mieli staż pracy wyższy – 21-30. Pielęgniarki, które jako sposób łagodzenia stresu tanatologicznego uznali wsparcie najbliższych staż pracy mieścił się w przedziale 11-20, a badani z odmiennym zdaniem osiągnęli 5-10 lat pracy. W przypadku wsparcia koleżanek z pracy osoby zgadzające się z tą opinią miały staż pracy w zakresie 5-10, nie zgadzające się 11-20. Natomiast rezultat osób, które postawiły na stosowanie środków wspomagających ratując się przed sytuacjami trudnymi to 21-30, nie stosujący używek to staż w przedziale 11-20. Osoby, u których śmierć chorego wzbudza refleksje nad własnym życiem i śmiercią i nie wywołuje lęku przed umieraniem staż pracy była najwyższy w przedziale 11-20, a ankietowani, u których śmierć wpływała na zmianę hierarchii wartości w życiu mieli staż pracy 21-30. Personel pielęgniarski, osiągający staż pracy 11-20 lat zwykle przyjmował taką

informację ze spokojem, personel o stażu 21-30 najczęściej modlił się lub zwracał w rozmowie do Boga, ze stażem 11-20 najczęściej był zły na panującą niesprawiedliwość, natomiast najmłodszy stażem personel – 5-10 lat – odczuwał niechęć do wykonywanego zawodu.

Następna część ankiety dotyczyła stopnia przyzwyczajania się do części elementu pielęgnowania chorego jakim jest odchodzenie. Ku zaskoczeniu, pielęgniarki z najniższym stażem pracy (5-10) zazwyczaj wybierały odpowiedź, że z biegiem lat można przyzwyczać się do zjawiska śmierci. Z kolei pielęgniarki z dłuższym stażem pracy (21-30) uznały, że każda śmierć jest inna i towarzyszą jej inne emocje i nie sposób się do tego przyzwyczać (ryc.9).

Ryc. 9. Stopień przyzwyczajania do zgonów a staż pracy

Pielęgniarki z najdłuższym stażem pracy udzieliły odpowiedzi, że słabo są przygotowane do opieki nad pacjentem umierającym lub nie są przygotowane – stażu pracy 21-30. Pielęgniarki, których staż mieścił się w przedziale poniżej 5 lat czuły się dobrze przygotowane do sprawowania pieczy nad umierającym. Natomiast pytając, czy konieczne jest dodatkowe kształcenie w tym zakresie, najbardziej doświadczone pielęgniarki (powyżej 30) uznały, że nie ma takiej potrzeby, a absolwentki (staż poniżej 5) były otwarte na pogłębianie wiedzy w zakresie opieki okołogonowej.

PODSUMOWANIE

W prezentowanej pracy podjęto próbę przedstawienia emocji, postaw i problemów etycznych towarzyszących pielęgniarkom asystującym chorym umierającym. Poziom występowania i odczuwania różnych emocji na OAiIT jest zdecydowanie wyższy i różni się w stosunku do innych oddziałów. Do głównych źródeł pojawiania emocji należy zaliczyć ciężki stan zdrowia chorych,

częste reanimacje, śmierć pacjenta, nerwową atmosferę w pracy, a także złą organizację, niedobory kadrowe i przeciążenie obowiązkami. Pomimo wysokiego poziomu stresu i obciążeń emocjonalnych pielęgniarki starają radzić sobie z pojawiającymi się trudnościami wspierając się nawzajem i szukając oparcia u rodziny i specjalistów

Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

- Zdecydowana większość personelu pielęgniarskiego w obliczu śmierci pacjenta odczuwa smutek i przygnębienie. Innymi emocjami występującymi często były: bezradność, zaduma, współczucie, spokój, żal, gniew i rozczarowanie. Nigdy nie pojawiały się takie uczucia jak: radość, wstręt, wstyd.
- Najwięcej pielęgniarek uznała, że nie można przedłużać cierpienia chorego, jeżeli nie można mu pomóc.
- Większość pielęgniarek bez przeszkód lub z niewielkimi problemami kontroluje emocje pielęgnując chorego umierającego, a równie podobna ilość jest zdystansowana, ale ze spokojem reagowały na zgon.
- Zdecydowana większość personelu pielęgniarskiego miała trudność w kontakcie z człowiekiem umierającym i jego rodziną.
- Wiek chorego umierającego miał największy wpływ na postawy pielęgniarek.
- Znaczna grupa pielęgniarek uważała, że nie można przyzwyczaić do umierania chorych.
- Ponad połowa ankietowanych uznała, że jest słabo przygotowana do opieki nad chorym umierającym, ale jednocześnie na pytanie czy skorzystała by z dodatkowego kształcenia w tym zakresie odpowiedziały przecząco.
- Zdecydowana większość badanych popiera legalizację eutanazji w Polsce, a na pytanie kto mógłby decydować o przerwaniu życia odpowiedziały, że tylko chory może o tym postanowić.
- Dla większości respondentów śmierć pacjenta wzbudza refleksje nad własnym życiem i nie powodują lęku przed umieraniem.
- Spory odsetek badanych szuka ukojenia w łagodzeniu stresu tanatologicznego oddając się pracy i pasjom oraz wspiera się bliskościami rodziny.
- Przeważająca część pielęgniarek uznała, że umieranie jest zinstytucjonalizowane i choremu brakuje asystowania rodziny w momencie umierania.
- Duży odsetek pielęgniarek liczy na pomoc psychologiczną w miejscu pracy w związku z częstym zjawiskiem umierania chorych.

- Wykazano, że dominującym stylem radzenia sobie ze stresem wśród badanych osób było skoncentrowanie się na zadaniach oraz poszukiwaniu kontaktów towarzyskich jako element czynności zastępczych. Badany personel przejawiający wyższą emocjonalność częściej radził sobie dzięki wierze w Boga i wsparciu bliskich, a osoby zdystansowane do zjawiska śmierci najczęściej wybierały zaangażowanie w pracę.
- Styl zachowań i postaw pielęgniarek oraz nasilenie emocji zależne jest od indywidualnych cech osobowości a co za tym idzie stylu i sposobu radzenia sobie w sytuacjach stresogennych.

DYSKUSJA I OMÓWIENIE WYNIKÓW

Pracując w oddziale intensywnej terapii pielęgniarki obciążone są nieustannym obcowaniem ze śmiercią. Częściej niż inne grupy zawodowe są pod działaniem trudnych uczuć, takich jak: strach, obawy, wewnętrzny ból, cierpienie, poczucie straty, porażka. Na podstawie światowych badań stwierdzono również, że negatywne emocje personelu utrudniają lub uniemożliwiają sprawowanie najodpowiedniejszej opieki nad chorym umierającym. Praktykując długo w zawodzie istnieje ryzyko obojętności i znieczulicy na cierpienie i śmierć chorego. Jednak trudno byłoby wymagać, aby pielęgniarka utożsamiała się emocjonalnie z każdym pacjentem umierającym. Muszą wypracować lub mieć w cechach osobowościowych mechanizmy obronne, które skutecznie pozwalają zredukować stres i napięcie przeżywane w codziennej pracy.

Analiza wariantów zachowania pielęgniarek z tytułu śmierci pacjenta

Śmierć, zwłaszcza przy pierwszym kontakcie, jest dużym obciążeniem psychicznym mogącym powodować stres rzutujący na ukształtowanie przyszłych mechanizmów obronnych i znajdowaniu sposobów na łagodzenie napięcia. Badania własne wykazały, że śmierć chorego silnie wpływa na emocjonalność pielęgniarek. Wśród respondentów 61% pamięta swój pierwszy kontakt ze śmiercią pacjenta. Podobny wynik stwierdzono w badaniach Moniki Sleziony i Dominika Krzyżanowskiego, gdzie większość respondentów (53%) stwierdziło, że pamięta swoje pierwsze zetknięcie się ze śmiercią pacjenta, a niektórzy spośród nich opisali to wydarzenie wraz z towarzyszącymi mu przeżyciami [2], a w podobnych badaniach Magdaleny Hryniewieckiej i Krystyny Klimaszewskiej 70% badanych osób również pamięta pierwszą śmierć pacjenta, której towarzyszyła [3].

Dominującym typem nastawienia wobec śmierci chorego był typ emocjonalny. U 60% pielęgniarek występują emocje, z którymi radzą sobie w różny sposób, a 1% ankietowanych wykazało, że nie kontroluje emocji oraz ma trudności w koncentracji i myśleniu. Natomiast 27% badanych potrafiła zdystansować się do śmierci chorego. Podobnie jest w badaniach Moniki Sleziony i wsp. [2], w których 51% badanych stwierdziło, że często podchodzi do tego emocjonalnie, 3%

bardzo emocjonalnie przeżywa śmierć każdego chorego, często nie panując nad emocjami co w konsekwencji zaburza koncentrację i procesy myślowe. Z kolei 26% osób podchodzi to tego z dystansem, rzadko angażując się emocjonalnie. Z badań autorki Bożeny Muraczyńskiej [4] wynika, że 62% pielęgniarek ma trudności w poradzeniu sobie ze swoimi uczuciami związanymi z odejściem pacjenta. Doświadczanie słabości pacjentów, duża wrażliwość i gotowość podjęcia odpowiedzialności za jakość życia osoby umierającej, zwiększa podatność na doświadczanie stresu pracy. Dodatkowo stały kontakt z cierpieniem i śmiercią, wymóg ciągłej czujności, presja czasu i ogromne oczekiwania otoczenia, a także emocjonalna więź z pacjentem, rozczarowanie związane z bezsilnością, zwiększają prawdopodobieństwo poczucia braku sensu i celowości pracy.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż najczęściej towarzyszącą emocją jest smutek i przygnębienie (38%). Kolejnymi emocjami są współczucie (27%), bezradność, bezsilność (24%), zaduma i melancholia (13%), spokój i wyciszenie (12%). Większe wyniki przedstawili w swoich badaniach Monika Sleziona i wsp. [2]. We wspomnianych wynikach doznanie smutku odczuwała 70% ankietowanych, współczucia 67%, a bezradności 58%, natomiast spokój odczuwała porównywalna ilość badanych – 17%. Podobną problematyką podjęły również podczas własnych badań panie Irena Mickiewicz i wsp [5]. Smutek (38%) i bezradność (33%) były najczęściej pojawiającymi się emocjami. Do nieco innych wniosków w swoich badaniach doszły Jolanta Kolonko i wsp. [6]. Badania te wykazały, że spokój jest dominującą emocją w momencie śmierci pacjenta - 38%, kolejnymi zaś są zmartwienie- 28% oraz bezsilność - 25%. Nieco odmienne emocje przedstawiają autorzy badania przeprowadzanego Izabelę Gołębiak i wsp. [7]. Co czwarty badany deklarował, że w reakcji na obcowanie ze śmiercią pacjenta najczęściej odczuwa lęk (24%). 17% respondentów jako dominujące emocje wymieniło współczucie, żal (14%), bezsilność (6%) oraz obojętność (4%). Część pielęgniarek zadeklarowała, że w zetknięciu z pacjentem umierającym odczuwają przede wszystkim spokój (10%). 13% ankietowanych nie pozwala sobie na odczuwanie żadnych emocji z uwagi na służbowy stosunek do obowiązków. Andrzej Guzowski i wsp. [8] dowiedli nieco odmiennych opinii pielęgniarek: reakcja na śmierć bliskiej osoby. I tak: rozpacz – 35%, modlitwa, płacz – 29%, smutek – 30%, żal lub bezradność – po 17%, strach – 16%, pokora – 14%, pustka – 11%, ulga, że zmarł w komforcie – 6%, zaduma lub spokój – po 5%, brak uczuć – 2%, zakłopotanie – 1%. Również badania przeprowadzone przez Beatę Ponińską i wsp. [9] potwierdzają, że najczęstszą emocją pojawiającą się po śmierci pacjenta jest smutek - 65% ankietowanych. W następnej kolejności pojawiały się: niechęć do pracy (16%) i apatia (14%). Podobnie było w badaniach Agnieszki Zawisłak, gdzie najczęstszymi emocjami był smutek (39%), w dalszej kolejności złość (21%) [10]. Krystyna Niedojad w swoich badaniach wskazał, że emocjom towarzyszącym pielęgniarkom po stracie pacjenta jest współczucie i smutek (91%), żal i przygnębienie (70%) [11]. Wojciech

Nyklewicz i wsp. [12] w swoich badaniach zaobserwował inną dominującą emocję – strach – 61% ankietowanych, natomiast smutek pojawiał się u 45% badanych pielęgniarek. Bardzo cennymi badaniami okazały się analizy przeprowadzone przez Marka Wojczyka i wsp. [13] u pielęgniarek stale pojawiającymi się emocjami w związku ze śmiercią pacjenta: smutek (45%) i niepokój (61%), rzadziej pojawiały się: wstyd (76%), złość (56%) i miłość (44%). Najrzadziej: radość i zadowolenie. Trudne emocje wyzwalane w pracy, a szczególnie często powtarzające się, mają negatywny wpływ na koncentrację na zadaniach, wyzwalają konflikt między rolami osobistymi i zawodowymi, obniżają jakość sprawowanej opieki i obciążają zdrowie pielęgniarek. Częste zgony pacjentów, a przez to brak zadawalających wyników z opieki lub nawet pogorszenie stanu chorego doprowadza personel pielęgniarski do poczucia winy oraz braku satysfakcji zawodowej [14].

Częsta bliskość z pacjentem u kresu życia wymusza na opiekujących się pielęgniarkach refleksje nad własnym życiem i śmiercią. Badania wykazały, że 29% badanych nie obawia się własnej śmierci, u 15% śmierć pacjenta nie wpływa znacząco na kwestie życia i śmierci. Natomiast u 18% badanych pielęgniarek obcowanie ze zmarłym wywołuje lub wzmacnia lęk o życie własne i bliskich, a także przewartościowuje życiowe priorytety (15%). Tylko u 6% ankietowanych śmierć ma niekorzystny wpływ na sferę życia osobistego. Efektywne podejście do umierania jako kształtowanie osobowości i dojrzałości zadeklarowało 9% badanych, a jako formę przygotowania do własnej śmierci 6%. U Wojciecha Nyklewicza i Elżbiety Krajewskiej – Kułak [12] zdecydowanie większa ilość badanych pielęgniarek (74%) odczuwała silny lęk na myśl o własnej i śmierci bliskiej osoby. W przypadku badań Moniki Sleziony i wsp. [2] na pytanie o rodzaj odczuwanego lęku podczas kontaktu z chorym u kresu życia, najczęściej ankietowanych (52%) uznało, że towarzyszy im lęk przed śmiercią kogoś bliskiego, a lęk na myśl o własnej śmierci pojawił się u 32% ankietowanych. Z kolei 22% stwierdziło, że nie odczuwa żadnego lęku. Badania Andrzeja Guzowskiego i wsp. [8] wykazały, że śmierci bało się 42% ankietowanych, lęku nie odczuwało 27% badanych, a 39% nie potrafiła określić. Życie pielęgniarek, opiekujących się ludźmi u kresu życia często podlega transformacjom. Światowe badania, przeprowadzone przez min. Sedigheh Iranmenesh i wsp. [15] czy Hoi Un Yu i wsp. [16] wykazały, iż panie w czepkach zaczęły doceniać życie doczesne, cieszyć się każdym dniem, zmieniały nastawienia do codziennych spraw, bardziej zaczęły dbać o członków rodziny - ich zdrowie i własne. Doświadczenia innych wnoszą pozytywny aspekt w zrozumieniu własnego życia. Równie ciekawe badania zostały przeprowadzone przez izraelskich naukowców [17] - negatywne nastawienie w opiece nad chorym umierającym uzależnione jest od poziomu lęku pielęgniarki przed śmiercią [18]. Z kolei badania CBOS₂ z 2001 wykazały, że tylko co trzecia dorosła osoba w Polsce boi się [19].

Przeprowadzając analizę danych można stwierdzić, że 77% badanych racjonalnie uznaje zjawisko śmierci jako naturalną fazę życia. Zupełny brak akceptacji stwierdzono u 3% ankietowanych. 19% pielęgniarek unika kontaktów z pacjentem umierającym, a po 15,9% osób boi się wchodzić w relację z pacjentem lub czuje się niezręcznie. Badania wykazały też, że część pielęgniarek (15%) zasłania się brakiem czasu, aby towarzyszyć w umieraniu, a 49% pań uważa, iż rodzina powinna czuwać przy swoim bliskim. Tylko 18% pielęgniarek czuje się gotowa asystować choremu w ostatniej drodze. Z goła odmienne wyniki przedstawił Andrzej Guzowski i wsp. [8]. Według jego analizy najrzadziej wybieraną postawą jest akceptacja śmierci jako zjawiska naturalnego (35%), a brak akceptacji spokojnego umierania zadeklarowało 49% ankietowanych. Za lękiem w kontakcie z umierającym opowiedziało się 32%, a unikaniem kontaktu z chorym i rodziną oraz rozmów na tematy związane ze śmiercią 60% ankietowanych. Badania Moniki Sleziony i wsp. [2], odbiegające od własnych, wykazały, że wśród badanych pielęgniarek większa część (48%) stara się towarzyszyć pacjentowi umierającemu oraz wspierać go, a 36% czuje się niezręcznie i bezradnie w kontakcie z chorym w agonii. Część badanych (11%) boi się ewentualnych pytań, próśb lub spojrzeń ze strony umierającego. Wśród ankietowanych 14% pielęgniarek nie ma czasu na towarzyszenie choremu u kresu życia lub sądzi, że to należy do zadań rodziny pacjenta (10%). Podczas analizy badań reakcji towarzyszących obcowaniu ze śmiercią przeprowadzonych przez Izabelę Gołębiak i wsp. [7] stwierdzono, że najliczniejszą grupę stanowią osoby, które pogodzone są z faktem śmierci chorego (24%), druga grupa przyznała, że odczuwa strach przed relacją i rozmową z umierającym (17%). Część badanych stara się unikać rozmów i kontaktów z chorym (10%), traktuje śmierć jako naturalne zjawisko (6%) oraz zaprzecza istnienia tego problemu (4%). Badania Ireny Mickiewicz i wsp. [5] wniosły do analiz następujące wyniki: nie odczuwa lęku w kontakcie z umierającym 42%, nie unikam rozmów i relacji z chorym i członkami jego rodziny 60%. Na pytanie o postawę wobec śmierci aż 33% uznała, że nie akceptuje zjawiska śmierci, a o życie chorego powinno się bezwzględnie walczyć, natomiast 86% akceptuje śmierć jako zjawisko naturalne, którą zawsze należy brać pod uwagę i liczyć się z nią w przypadku, kiedy jest nieunikniona. Z kolei w badaniach przeprowadzonych przez Agnieszkę Zawiślak i wsp. [10] wykazano, iż przeważająca większość pielęgniarek (90%) podały, że nie mają trudności w opiece nad chorym umierającym. Pozostałe (10%), które wskazywały na trudności w sprawowaniu pieczy nad pacjentem, podkreślały istnienie barier w rozmowie z pacjentem oraz jego rodziną. Analiza Krystyny Niedojad [11] wykazała, że 69% pielęgniarek i pielęgniarzy uważa śmierć za proces naturalny, podobnie jak narodziny, dla 28% osób zgon jest końcem cierpienia, udręki i bólu, 3% ankietowanych traktuje śmierć jako porażkę w walce o życie, a 45% ankietowanych zdecydowanie akceptuje śmierć i umieranie jako zgodny z prawami przyrody etap w życiu. Gina Copp [17], analizując badania i piśmiennictwo, uważa, że śmierć jako naturalna część życia jest nieakceptowana, a to wiąże się

z umacnianiem lęku personelu opiekującego się umierającymi. Często pielęgniarki unikają kontaktu lub traktują bezosobowo chorego u kresu życia, a ostatnie czynności wykonują przy nim bez współczucia, uczuć – rutynowo i bezdusznie.

Badania własne wykazały, że 34% ankietowanych przyjmuje zawsze fakt zgonu chorego ze spokojem, odczuwa smutek i przygnębienie 22%, a 8% modli się lub zwraca w rozmowie do Boga. Tylko 6% jest zła na panującą niesprawiedliwość i porządek świata, ale niewielki odsetek – 0,6% zawsze odczuwa niechęć do wykonywanego zawodu (52% nigdy nie jest zniechęcona), a zawsze- 14% pielęgniarek. Zawsze, w przypadku śmierci chorego, modli się 14% badanych osób. Dla 54% pielęgniarek śmierć pacjenta nie wywołuje niechęci do zawodu. Powyższa tematyka w zakresie opinii personelu pielęgniarskiego dotycząca postaw wobec śmierci i umierania podjęte został również w badaniach innych autorów.

Badania Anny Marii Raczewskiej [20] wykazały, że 38% ankietowanych przyjmuje śmierć chorego ze spokojem, a 37% czuje złość i poczucie niesprawiedliwości w przypadku zgonu chorego. Smutek przeważnie towarzyszy 42% ankietowanych, a modli się 14% badanych osób. Dla 54% pielęgniarek śmierć nie zmienia stosunku do wyboru zawodu. Najczęściej odnotowywaną reakcją ankietowanych w momencie śmierci pacjenta zaprezentowaną w badaniach Magdaleny Hryniewieckiej [3] jest akceptacja i przyjęcie zaistniałej sytuacji w spokoju (49%). Kolejną postawą to bezsilność, złość (18%). O smutku, przygnębieniu i płaczu poinformowało 9% uczestników badania. Warto zauważyć, że odpowiedź dotyczącą odczuwania zwątpienia i niechęci do wykonywanego zawodu wybrało 6%. Często, w momencie śmierci pacjenta jedną z reakcji na zaistniałą sytuację, jest modlitwa. Badania Anny Zaborowskiej pokazują, że w Polsce, która uznawana jest za kraj katolicki często modli się zaledwie 20%, a w badaniach Ireny Mickiewicz i wsp. [5] w chwili śmierci podopiecznego modliło się i nie mogło powstrzymać od płaczu 2% respondentów. Badania przeprowadzone na Tajwanie przez Mei-Hua Yang i Sonje McIlpatrick [21] dotyczyły zebrania danych jakościowych pozwalających poznać doświadczenia pielęgniarek intensywnej terapii opiekujących się umierającymi pacjentami, ponieważ doświadczenia pielęgniarek pracujących w warunkach hospicyjnych zostały dobrze zbadane. Badania ujawniły, że edukacja pielęgniarek na oddziałach intensywnej terapii musi uwzględniać kwestie umierania, aby poprawić jakość opieki, że pielęgniarki mają wysokie poczucie winy z powodu braku właściwej opieki nad osobą umierającą i za problem z zapewnieniem wystarczających warunków do godnego umierania oraz brakiem możliwości ratowania niektórych chorych [21]. Konflikt pełnionych funkcji i ról stwarza wysokie ryzyko zagrożenia wypaleniem zawodowym i załamaniu przekonań moralnym oraz etycznym [14].

Analiza okoliczności mających wpływ na postawę pielęgniarek w związku ze śmiercią pacjenta

Jak wynika z przeprowadzonych badań własnych przeważającym czynnikiem wpływającym na postawę pielęgniarek wobec śmierci jest wiek pacjenta (88%), a następnie przyczyna zgonu (68%). Wśród innych czynników wymieniono: rodzaj śmierci (38%), relacje z chorym (38%) i relacje z rodziną chorego (23%). Badania Dominiki Gniewek i wsp. [22] potwierdziły, że wiek pacjenta stanowi 35%. 25% ankietowanych uznało, iż relacje z chorym i jego rodziną mają największy wpływ na podejście to procesu umierania, a 24% badanych twierdzi, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na postawę pielęgniarek wobec śmierci ma jej przyczyna. 13% ankietowanych uważa, że czynnikiem tym jest rodzaj, im stan pacjenta jest cięższy, tym łatwiej przyjąć jego odejście. Ogólnie różne badania Grażyny Dębskiej i wsp. [23], Elżbiety Gregorasz [24], Iwony Kluczek i wsp. [25] potwierdzają, że dominującym czynnikiem wpływającym na postawę pielęgniarek wobec śmierci chorego jest młody wiek pacjenta, a najtrudniej jest pogodzić się ze śmiercią dziecka.

Różne badania wykazały występowanie czynników mających wpływ na towarzyszenie umierającemu. We własnych zaobserwowano, że w przypadku 50% badanych trudno jednak dopatrzeć się takowych, gdyż każda śmierć jest dla ankietowanych inna, każdej towarzyszą odmienne emocje i nie można się przyzwyczaić. Za to 38% pielęgniarek uznało, że czas jest lekarstwem i z biegiem lat można zubożnieć i przyzwyczaić do umierania. Z kolei 8% badanych uznało, że przyzwyczajenie do zgonów świadczy o wypaleniu zawodowym. Badania Krystyny Niedojad i wsp. [80] pokazały stosunek respondentów do stwierdzenia, że śmierć stała się codziennością i nie wzbudza już emocji w zespole terapeutycznym, kształtuje się następująco: 44% ankietowanych uważa, że jest to problem złożony, 23% osób zgadza się z tym stwierdzeniem, 12% nie zgadza się, a 21% respondentów trudno jest jednoznacznie się wypowiedzieć. W opinii 63% pielęgniarek przebadanych przez Monikę Slezionę [2] do śmierci chorego można się przyzwyczaić i niejako „uodpornić”, jednak zawsze towarzyszą jej emocje i przeżycia. Dla 19% badanych do zjawiska śmierci nie można się przyzwyczaić - śmierć jest indywidualnym, osobistym zjawiskiem wywołującym silne odczucia. Natomiast 14% pielęgniarek twierdzi, że przyzwyczajeni świadczy o wypaleniu zawodowym. Za to 3% ankietowanych uznało, że w miarę zdobywania doświadczenia, śmierć staje się czymś powszednim, nie budzącym emocji.

Przegląd dostępnej literatury wykazał, że istnieje wiele czynników wpływających na postawy pielęgniarek wobec śmierci pacjenta. Czynnikiemami tymi są min.: płeć, wiek, staż pracy, liczba doświadczonych zgonów, liczba godzin szkoleniowych na temat śmierci i umierania, wiedza oraz umiejętności opieki nad osobą umierającą, odporność na stres i sposoby łagodzenia stresu, postawa wobec własnej śmierci, odczuwany lęk przed śmiercią oraz osobowość, religijność, kultura, zwyczaje, a także filozofia życia.

Różne badania wykazały występowanie czynników mających wpływ na towarzyszenie umierającemu. We własnych zaobserwowano, że w przypadku 50% badanych trudno jednak dopatrzeć się takowych, gdyż każda śmierć jest dla ankietowanych inna, każdej towarzyszą odmienne emocje i nie można się przyzwyczaić. Za to 38% pielęgniarek uznało, że czas jest lekarstwem i z biegiem lat można zobojętnieć i przyzwyczaić do umierania. Z kolei 8% badanych uznało, że przyzwyczajenie do zgonów świadczy o wypaleniu zawodowym. Badania Krystyny Niedojad i wsp. [11] pokazały stosunek respondentów do stwierdzenia, że śmierć stała się codziennością i nie wzbudza już emocji w zespole terapeutycznym, kształtuje się następująco: 44% ankietowanych uważa, że jest to problem złożony, 23% osób zgadza się z tym stwierdzeniem, 12% nie zgadza się, a 21% respondentów trudno jest jednoznacznie się wypowiedzieć. W opinii 63% pielęgniarek przebadanych przez Monikę Slezionę [2] do śmierci chorego można się przyzwyczaić i niejako „uodpornić”, jednak zawsze towarzyszą jej emocje i przeżycia. Dla 19% badanych do zjawiska śmierci nie można się przyzwyczaić - śmierć jest indywidualnym, osobistym zjawiskiem wywołującym silne odczucia. Natomiast 14% pielęgniarek twierdzi, że przyzwyczajeni świadczy o wypaleniu zawodowym. Za to 3% ankietowanych uznało, że w miarę zdobywania doświadczenia, śmierć staje się czymś powszednim, nie budzącym emocji.

Przegląd dostępnej literatury wykazał, że istnieje wiele czynników wpływających na postawy pielęgniarek wobec śmierci pacjenta. Czynnikiemami tymi są min.: płeć, wiek, staż pracy, liczba doświadczonych zgonów, liczba godzin szkoleniowych na temat śmierci i umierania, wiedza oraz umiejętności opieki nad osobą umierającą, odporność na stres i sposoby łagodzenia stresu, postawa wobec własnej śmierci, odczuwany lęk przed śmiercią oraz osobowość, religijność, kultura, zwyczaje, a także filozofia życia.

Analiza zapotrzebowania na wsparcie i szkolenie z zakresu komunikacji z chorym umierającym i jego rodziną

Analiza zagadnienia dotyczącego stopnia przygotowania pielęgniarek do opieki nad chorym u kresu życia wykazała, że większość badanych – 51% wykazało słaby i niewystarczający stopień przygotowania, a 12% zupełny brak przygotowania do sprawowania opieki nad chorym umierającym. Natomiast 36,9% respondentów przyznała się do posiadania wystarczającej wiedzy i umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad chorym umierającym. Kolejne badanie wskazujące na potrzebę dodatkowego kształcenia w zakresie opieki nad chorym umierającym wykazało, iż 52% nie odczuwa potrzeby dodatkowego szkolenia w tym zakresie, a 48% ankietowanych wyraziło chęć dodatkowego szkolenia.

W badaniach wykonanych przez Victorię Haassengier [26] ankietowane pielęgniarki i położne stwierdziły, że są wystraszająco kompetentne i przygotowane do pracy z umierającym pacjentem zaś

48%, że nie są w stanie tego określić. Według badań Magdaleny Hryniewieckiej i wsp. [3] połowa badanej pielęgniarek uważa, że podczas edukacji nie przygotowuje się studentów do pracy ze śmiercią (50%). Brak zdania w tej kwestii wyraziło 22% ankietowanych. Ankietowani badani przez Izabelę Gołębiak i wsp. [7] w większości twierdzili, że przygotowanie jakie obecnie posiadają, niezbędne do sprawowania opieki nad umierającym człowiekiem jest wystarczające (44%). 34% ankietowanych uważa, że zakres posiadanych przez nich kompetencji wymagałby być wzbogaconą o bardziej specjalistyczne przygotowanie do radzenia sobie z sytuacją śmierci pacjenta, a prawie jedna czwarta badanych (23%) nie miała jednoznacznej opinii na ten temat. Większość badanych (70%) uważało, że podczas nauki do zawodu zostali należycie przygotowani do pracy z umierającym pacjentem, lecz pozostałe osoby uznały, że przygotowanie nie jest wystarczające (30%). Zdaniem respondentów, podmiot zatrudniający pielęgniarki powinien organizować personelowi szkolenia przygotowujące do pracy z pacjentem umierającym. Zdecydowana większość ankietowanych (90%) ma potrzebę dokończenia w tym zakresie. 61% deklaruje, że posiada wystarczającą gotowość do towarzyszenia pacjentowi w umieraniu, a jako dobrą oceniło ją 21% ankietowanych. 9% osób badanych jako bardzo dobrą. Jako niedostateczne określiło je 10% ankietowanych. Prawie połowa badanych pielęgniarek (44%) uznała się za gotową do przeprowadzenia rozmowy z osobą umierającą, a taki sam procent respondentów nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast pozostałe pielęgniarki (13%) zadeklarowali brak gotowości do przeprowadzenia rozmowy na temat stanu osoby umierającej.

W opinii 80% personelu pielęgniarskiego badanego przez Izabelę Uchmanowicz i wsp. [27] jest on odpowiednio przygotowany do pracy z pacjentem umierającym, a 100% badanych widzi potrzebę dodatkowego szkolenia osób pracujących na oddziałach o wysokim współczynniku śmiertelności pacjentów. Ponad 50% badanych (69%), w badaniach Beaty Dobrowolskiej i wsp. [28] byłoby zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach przygotowujących do pracy z człowiekiem będącym u kresu życia. Połowa badanych czuje się przygotowana do pracy z umierającym, mimo to tylko 28% zadeklarowały, że byłyby w stanie podjąć pracę w placówce paliatywno-hospicyjnej.

Wiadomości, na które pracownicy zgłaszali największe zapotrzebowanie to: współpracy z rodziną umierającego, komunikowania się z umierającym, radzenia sobie z własnymi emocjami w obliczu, opieki nad sferą psychiczną i duchową umierającego, tworzenie godnych warunków umierania. Na pytanie czy pielęgniarki czują się przygotowane do sprawowania opieki nad chorym umierającym w badaniach Małgorzaty Szuty [29], ankietowane odpowiedziały: słabo - 55%, nie czuję się przygotowana - 11%, czuję się przygotowana do sprawowania opieki nad chorym umierającym - 32%. W badanej grupie 60% pielęgniarek wyraziła chęć i potrzebę dodatkowego szkolenia w tym zakresie.

Podobne wyniki uzyskała Krzysztofa Sztenc [30]. Wynika z nich, że środowisko pielęgniarskie pozytywnie odniosło się do potrzeby edukacji w zakresie umierania i śmierci. Zainteresowania różnymi formami kształcenia jest dość duże. Zadeklarowało je 74% ankietowanych.

Podstawowym warunkiem holistycznej opieki nad pacjentem umierającym jest dobrze ukierunkowana i właściwie przeprowadzona edukacja zawodowa pielęgniarek, zarówno przed-, jak i podyplomowa.

Analiza najczęściej występujących problemów moralnych i dylematów etycznych towarzyszące pracy pielęgniarskiej w opiece nad chorym umierającym

Badania dotyczące dylematów moralnych i problemów etycznych końca życia wykazała, że większość badanych spotkała się z pojęciami eutanazja (86%), terapia daremna (85%) i godna śmierć (112%), a było świadkiem lub uczestniczyła w zabiegu eutanazji 12% ankietowanych. Za to brała udział w prowadzeniu terapii daremnej aż 73% respondentów, 73% badanych przyznało, że brała w udział w prowadzeniu terapii daremnej lub uporczywej, a jedynie niespełna połowa ankietowanych osób (44%) włączyło się w proces godnego umierania. Kolejne wyniki badań dotyczyły legalizacji w Polsce zabiegu eutanazji. W obliczu ogromnego cierpienia chorego 59% opowiedziało się za zezwoleniem prawnym zabójstwa z litości, nie dopuszcza usankcjonowania eutanazji 14% ankietowanych, a 26% respondentów nie jest w stanie odnieść się do pytania. Badania dotyczące kwestii śmierci na życzenie, pozwoliło przyrzeć się opinii ankietowanych na temat osób rozstrzygających w podejmowaniu decyzji. Ankietowani uznali (33%), że tylko sam chory może zdecydować o własnej śmierci, a w 27% przypadkach, iż konsylium specjalistów powinno postanowić o skróceniu cierpień osoby nieuleczalnie chorej. Z kolei 17% uznało, że lekarz po uzgodnieniu decyzji z chorym, a 6% bez wiedzy pacjenta powinien sam rozstrzygnąć w istocie „dobrej śmierci”. Decyzję powinien podjąć lekarz w porozumieniu z rodziną podopiecznego uznało za najwłaściwsze 5% ankietowanych. Natomiast 27% osób proszonych o udzielenie odpowiedzi uznało, że nikt nie może decydować w sprawie życia i śmierci. Badanie dotyczące opinii w sprawie rodzaju podjętych działań personelu medycznego w obliczu nieuchronnej śmierci pacjenta. Uzyskane odpowiedzi pozwoliły stwierdzić, iż prawie większość badanych osób (96%) uznało za zasadne skupienie się na niesieniu ulgi w cierpieniu i poprawie poziomu końca życia niż walkę za wszelką cenę o życie pacjenta. Badanie na temat trudności jakich doświadczają chorzy u kresu życia. Ankietowani w przeważającej większości (70%) uznali, że w obecnych czasach umieranie pozbawione jest człowieczeństwa i nacechowane samotnością. 24% badanych nie miało jednak zdania na ten temat, a 5% respondentów nie zgadzała się ze stwierdzeniem o „umieraniu schowanym za parawanem”. W sprawie miejsca najbardziej odpowiedniego dla osób umierających, 62% uznało, że powinien nim być dom, 12% ankietowanych wskazało placówki ochrony zdrowia, a 26%

badanych nie było w stanie wskazać najodpowiedniejszego miejsca, w którym powinno zakończyć się życie chorego.

W badaniach uzyskanych przez Małgorzatę Szutę [29] 67% pielęgniarek sprzeciwiło się legalizacji eutanazji w Polsce, a 28% popierało ją, natomiast 4% ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania. W kolejnych badaniach 67% respondentek uznało, że nikt nie może decydować o śmierci nieuleczalnie chorego, a żadna z ankietowanych pielęgniarek nie uznała prawa lekarza do decydowania bez wiedzy chorego. Pielęgniarki popierające eutanazję uważają, że zawsze powinna być zgoda pacjenta lub rodziny. Następne analizy dotyczyły eutanazji. Dwie osoby deklarowały, że były świadkami takiej procedury. Większość ankietowanych uważało, że obowiązkiem lekarza i pielęgniarki nie jest ratowanie życia za wszelką cenę nieuleczalnie chorego, a poprawa jego jakości życia. Jedna trzecia popiera legalizację eutanazji w Polsce. Badania Krzysztofy Sztenc [30] odpowiedziały na pytanie o trudnym umieraniu. Ponad połowa ankietowanych – 69% - uznała, że w dzisiejszych czasach umierać nie jest łatwo. Zdecydowana większość nigdy nie była świadkami dokonywania eutanazji. Według respondentów 92% uznało, że najbardziej odpowiednim miejscem umierania jest dom, 4% wybrało szpital, 2% hospicjum, a 2% uważa, że każde z wymienionych miejsc jest dobre pod warunkiem, że umierający traktowany jest jak człowiek, a nie jak przypadek. Badania Agaty Januszewskiej i wsp. [31] większość z grupy badanej w IPCZD₃ uważa, że najlepszym miejscem do „godnej śmierci” jest dom. Zdecydowana większość pracowników Kliniki Anestezjologii podczas swojej pracy zawodowej uczestniczyła w procedurach o znamionach uporczywych. W badaniach Ireny Mickiewicz i wsp. [32] respondenci najczęściej stwierdzali, że nie akceptują eutanazji (50%), ale jednocześnie dość dużo osób (24%) nie miało zdania na ten temat. Niewielki odsetek (0,5%) twierdziło, iż eutanazja stanowi wielki dylemat dla osoby zdrowej, jak i chorej, dlatego trudno o jednoznaczną odpowiedź w powyższej kwestii. Przeciwko prawnej akceptacji eutanazji wypowiedziało się (42%), duży odsetek badanych nie wyraził swojej opinii (31%), a zwolenników akceptacji eutanazji było 25%. W opiniach zebranych przez Wiktorię Chilmończyk i wsp. [33] badani nie zgadzali się ze stwierdzeniami, że to moralne oczekiwać pomocy w samobójstwie (52%) oraz że są sytuacje, w których ankietowani skłonni byłiby do wzięcia udziału w PAS₄ (52%). Ze stwierdzeniem, że naturalna śmierć jest lekarstwem na cierpienie, zdecydowanie zgodziło się 30% badanych, a 24% uważało, że PAS nigdy, bez względu na okoliczności, nie jest etycznie uzasadnione. 36% respondentów zdecydowanie zgadzało się ze stwierdzeniem, że praktykowanie PAS może prowadzić do nadużyć, a 37% badanych nie zgodził się ze stwierdzeniem, że w przypadku pacjenta cierpiącego na nieuleczalną chorobę lekarz ma prawo zakończyć jego życie bezboleśnie, jeśli pacjent lub jego rodzina tego żądają, oraz że PAS powinno być praktykowane tylko w celu wyeliminowania bólu fizycznego. 40% ankietowanych było przeciwnych wprowadzeniu prawa zezwalającego na

zakończenie

życia nawet w przypadku, gdyby zespół lekarzy wyznaczony przez sąd zgodził się na to po ustaleniu, że pacjenta nie można wyleczyć. Spośród badanych 26% osób zdecydowanie zgadzało się ze stwierdzeniem, iż PAS nie powinno być zgodne z prawem. Jan Dziedzic [34] w badaniach na temat eutanazji stwierdził, że zdecydowana większość studentek (85%) to przeciwniczki eutanazji. Zwolenniczki eutanazji (15%), argumentując swoje stanowisko, powołują się na wolność wyboru. Zapytane o ten problem studentki pielęgniarstwa zdecydowanie opowiedziały się za obroną ludzkiego życia. Są one przekonane, że nikt nie ma prawa decydować o śmierci chorego, nawet on sam (60%), tylko sam chory 26%, lekarz za zgodą pacjenta (9,9%), lekarz bez wiedzy pacjenta 1% i lekarz za zgodą rodziny (2%). Na pytanie „Czy zna Pani/Pan definicję uporczywej terapii”, w badaniach Viktorii Cebulskiej i wsp. [35] zdecydowana większość odpowiedziała twierdząco – 91%. Wśród personelu medycznego, który wskazał na eutanazję lub samobójstwo wspomagane przez lekarza, największy odsetek (15%) stanowiły osoby jednocześnie akceptujące protokół, a podtrzymywanie życia ludzkiego za wszelką cenę, przy wykorzystaniu zaawansowanych technik oraz procedur medycznych, budzi jednak wiele kontrowersji i pytań o słuszność ich wykorzystywania oraz naruszanie praw człowieka do godnej śmierci. 23% uważało, że chory powinien być ratowany do samego końca, a 16% wyraziło opinię, że tylko Bóg może decydować o śmierci człowieka. W badaniu Ernesta Kielbasy-Siennickiego i wsp. [36] pielęgniarki z oddziałów intensywnej terapii i innych w większości (66%) podawały, że czynnie uczestniczą w prowadzeniu uporczywej terapii, a 34% potwierdziło brak styczności z uporczywą terapią. Jacek Dzido i wsp. [37] ujawnił, że kontakt z uporczywą terapią w miejscu pracy Osiemdziesiąt osiem procent ankietowanych odpowiedziało, że spotyka się z zagadnieniem uporczywej terapii w miejscu pracy. Większość z tych osób (63%) oceniło swój kontakt z problemem uporczywej terapii jako częsty lub bardzo częsty. W pracy Dariusza Bazalińskiego i wsp. [38] większość badanych (78%) wyraziła opinię, że w ciągu ostatniego roku uczestniczyła w procedurach związanych z daremną terapią, 11% raczej nie uczestniczyło w takich działaniach, a 4% stanowczo negowało takie działania. Ponadto Bazaliński podaje, że wśród najczęściej podejmowanych procedur związanych z uporczywą terapią 45% badanych pielęgniarek wymieniało podawanie na zlecenie lekarza leków wspomagających układ krążenia, 28% – prowadziło bezskuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową, a 16% terapię nerkozastępczą. Dodatkowo 44% respondentów obserwowała podtrzymywanie działań przedłużających życie w odniesieniu do pacjentów w terminalnej fazie choroby, a 29% badanych osób zdecydowanie doświadczyło takich działań w swojej pracy. 80% badanych, zadeklarowało, że nie otrzymało zlecenia lekarskiego i nie wykonywało procedur, które nie były by zgodne z etyką zawodową pielęgniarki i własnym sumieniem. Nieliczna grupa stanowiąca 14% zadeklarowała, że takie zlecenia wykonywała z obawy o możliwości poniesienia

konsekwencji, 5% ankietowanych wykonało takie zlecenie i poinformowało przełożonych o tym fakcie a 4% badanych odmówiło ustnie wykonania danego zlecenia, zaś jedna z badanych osób uzasadniła swoją odmowę na piśmie. Wśród kontrowersję badanych wzbudziła problematyka odstąpienia od czynności resuscytacyjnych na prośbę pacjenta. Ponad połowa badanych osób (55%) uważała, że w sytuacji, kiedy pacjent podjął decyzję w stanie pełnej świadomości o niepodejmowaniu działań resuscytacyjnych to jego decyzja powinna mieć kluczowe znaczenie w zakresie podejmowania czynności resuscytacyjnych, natomiast zdaniem 23% respondentów taka decyzja powinna być kluczowa, gdy jest to wola najbliższej rodziny przy równoczesnym braku świadomości pacjenta, z pisemnym orzeczeniem woli pacjenta. W opinii 16% osób decyzja pacjenta lub rodziny nie powinna mieć kluczowego znaczenia, a 6% uznało, że przy braku świadomości pacjenta to wola najbliższej rodziny powinna być kluczowa. Prawie jedna trzecia badanej grupy (29%) przyznaje, że uczestniczyła w pozorowanej procedurze, dotyczącej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, która z góry była skazana na niepowodzenie, a opinii ponad połowy badanych osób (52%), w sytuacji zatrzymania krążenia u pacjenta ciężko i nieuleczalnie chorego, nie należało podejmować zabiegów resuscytacyjnych ze względu na niemożność odwrócenia procesu umierania. Terapia daremna w badaniach Marioli Rybki i wsp. [39] potwierdza, że wszyscy ankietowani (100%) potwierdzili, że w swoim życiu spotkali się z terminem „uporczywa terapia”, temat uporczywej terapii jest często poruszany przez 41% ankietowanych, ale prawie połowa z nich uważa, że jest to rzadkie zjawisko (48%), natomiast 8% ankietowanych często rozmawia o uporczywej terapii. 61% uczestników badania definiowała „uporczywą terapię” jako stosowanie procedur mających za zadanie podtrzymanie funkcji życiowych osób, które są nieuleczalnie chore, przedłużając tym samym ich cierpienie i naruszając ich godność osobistą. Dla 70% ankietowanych ograniczenie lub zaprzestanie terapii daremnej jest uznawane za etyczne, a 6% ankietowanych jest przeciwnego zdania, natomiast prawie co czwarta osoba (24%) wskazywała, że nie ma zdania na ten temat. Podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych większość badanych (88%) wielokrotnie uczestniczyła w sytuacjach związanych ze stosowaniem uporczywej terapii (53% zakaz podejmowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 33% niepodejmowanie nowych procedur lub nierozpoczynanie i nierozszerzanie kolejnego etapu leczenia). Większość zaznaczanych odpowiedzi (69%) klasyfikuje stosowanie terapii daremnej jako nieetycznej i łamiącej prawo do godnej śmierci. Badania Wiolety Tokarz [40] ujawniły, iż na pytanie zadane w grupie personelu pielęgniarskiego, jak często spotyka się uporczywą terapię, 75% odpowiedziało, że kilka razy, 21% - zawsze, 2% uważa, że często i kolejne 2% - nigdy. Na pytanie o stosunek do eutanazji 38% uważa, że eutanazja powinna być całkowicie zakazana, 8% - całkowicie dozwolona, za eutanazją dozwoloną z pewnymi wyjątkami opowiedziało się 23% ankietowanych, 31% opowiedziało się za eutanazją zakazaną z wyjątkami.

Katarzyna Szymańska [41] postanowiła zbadać opinię studentów pielęgniarstwa, prawa i kleryków na temat poparcia dla eutanazji. Stwierdzono, że wśród studentów pielęgniarstwa za eutanazją opowiada się 32%, przeciwnych jest 34%, zaś do końca nie zdecydowanych jest 34%. Podobnie jest ze zbadanymi studentami prawa: za eutanazją jest 39% respondentów, przeciwko niej 32%, zaś 29%, trudno określić stosunek do eutanazji. Przeciwno eutanazji opowiada się znaczna większość zbadanych kleryków (96%), a niewielki odsetek (4%) nie jest do końca zdecydowany, lecz żaden badany kleryk nie popiera eutanazji (0%). Odnosnie do legalizacji eutanazji w Polsce większość badanych studentów z kierunku pielęgniarstwo (40%) oraz z seminarium duchownego (96%) nie popiera legalizacji eutanazji. Podobnie uważa 34% ankietowanych studentów prawa, ale większość z nich jest jednak za legalizacją eutanazji w naszym kraju (39%). Na pielęgniarstwie zaś 28% sądzi podobnie, a żaden kleryk nie opowiedział się za jej legalizacją. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na ten temat 32% ankietowanym z pielęgniarstwa, 26% z prawa i 4% z seminarium duchownego. W badaniach Zbigniew Orzeł i wsp. [42] zadali badanej grupie osób pytanie czy popierają eutanazję? W odpowiedzi 38% osób zadeklarowało, że popiera, 31% nie popiera i 31% nie miało utwierdzonego zdania na ten temat. Osoby młodsze były bardziej skłonne poprzeć eutanazję. Tylko 5 osób z 38 w wieku 46-57 lat było pozytywnie nastawionych to idei eutanazji. Patrycja Tymosiak i wsp. [43] zbadała grupę młodzieży studiującej na kierunkach zarządzanie, inżynieria biomedyczna, pielęgniarstwo o postawę wobec eutanazji. Większość badanych studiujących na kierunku zarządzanie nigdy się nad tą kwestią nie zastanawiała (34%), 28% studentów wykazało pozytywny stosunek, negatywny 20%, zaś obojętny 18% respondentów. W przypadku inżynierii biomedycznej większa część studentów było zwolennikami eutanazji (32%), przeciwnikami było 26%, 22% ankietowanych miało obojętny stosunek wobec eutanazji, a pozostałych 20% nigdy się nad tą kwestią nie zastanawiało. Na kierunku pielęgniarstwo zdecydowana większość studentów sprzeciwiła się eutanazji (34%), pozytywnie nastawionych osób było 28%, 20% nigdy się nad tą kwestią nie zastanawiało, natomiast 18% respondentów określiło swój stosunek jako obojętny. Badając opinie dotyczącą wprowadzenia w Polsce regulacji prawnej umożliwiającej dokonanie eutanazji studenci zarządzania i inżynierii biomedycznej (po 70%), na pielęgniarstwie zaś tylko 50% ankietowanych. Wśród osób studiujących pielęgniarstwo 34% uważało, iż nie powinno się wprowadzać takowej regulacji, a dla 16% osób trudno było wypowiedzieć się w tej kwestii. Podobnie sytuacja przedstawia się na inżynierii biomedycznej, osób przeciwnych wprowadzeniu regulacji prawnej było 20%, a nieposiadających zdania na ten temat 10% respondentów. Na zarządzaniu było 22% osób niepopierających pomysłu wprowadzenia eutanazji. Pozostałym osobom trudno było opowiedzieć się za lub przeciw. Analiza badań przeprowadzonych przez Justynę Stępkowską i wsp. [44] dotyczące poparcia dla legalizacji eutanazji w Polsce kształtują

się następująco. Niemal połowa badanych (46,58%) wyraziła poparcie dla legalizacji, brak poparcia wyraziło 39,04% pielęgniarek. Istotny odsetek badanych nie miał wykształconego zdania w tym zakresie (14%). Na pytanie o zgodę na własną eutanazję, 38% zadeklarował wyrażenie zgody na poddanie się autoeutanazji. Tylko 29% ogółu badanych nie wyraziłoby zgody na własną eutanazję, z czego odpowiedź „zdecydowanie nie” wskazało 20% respondentów.

Pielęgniarka, poruszająca się w obszarach obarczonych wysoką śmiertelnością pacjentów, dużym stopniem zaawansowania choroby czy niewydolności pacjenta, kierować powinna się w swoim postępowaniu nie tylko zasadą niewyrządzenia pacjentowi krzywdy, lecz także działania w jego najlepiej pojętym interesie, w poszanowaniu jego autonomii oraz sprawiedliwości. Pielęgniarstwo XXI wieku w świetle nowych technologii terapeutycznych obarcza potrzebą dostosowania dotychczasowo obowiązujących zasad etycznych do jakości świadczonej opieki, budowania relacji terapeutycznej z pacjentem oraz przeciwdziałania występowania u pielęgniarki dylematów etycznych i niepokojów moralnych. Personel pielęgniarski odgrywa niewątpliwie ważną rolę w kontynuacji lub zaprzestaniu działań terapeutycznych i ma pozytywny wpływ na postawę pacjentów a zwłaszcza ich rodzin. Jest to rola mediacyjno - pojednawcza w sytuacji daremnego leczenia między członkami zespołu lekarskiego a rodzinami pacjentów i stanowi źródło wsparcia emocjonalnego istotnego do budowania zaufania i empatii, a zaangażowanie pielęgniarek w daremną terapię lub zaprzestanie jej jest źródłem stresu, niepokoju i dylematów moralnych.

Analiza czynników socjometrycznych wpływających na emocje i postawy pielęgniarek wobec śmierci pacjenta

Badania własne ukazały, iż osoby z medianą w przedziale wieku między 41-50 towarzyszyły umierającemu znacznie częściej niż młodszy wiekiem personel, zgadzały się ze stwierdzeniem że śmierć jest naturalnym procesem i w żaden sposób nie należy przedłużać cierpienia, częściej w związku z kontaktem z chorym umierającym odczuwały lęk uważały, że rodzina powinna towarzyszyć choremu w ostatnich chwilach, nie szukały oparcia u bliskich i koleżanek z pracy próbujące radzić sobie ze stresem oraz częściej twierdziły, że śmierć pacjenta wpływa na zmianę hierarchii wartości w życiu. Ankietowani młodszy z medianą wieku w przedziale 31-40 nie akceptowały spokojnego umierania, nie reagujących lękiem na śmierć pacjenta, rzadziej były skłonne towarzyszyć umierającemu oraz uważały, że do zadań rodziny należy towarzyszenie bliskiemu u kresu życia. Osoby próbujące radzić sobie ze stresem szukające wsparcia osób bliskich lub oddając się ulubionym zajęciom miały medianę w przedziale 31-40.

Wśród ankietowanych z wyższym wykształceniem 88% pamięta pierwszy zgon pacjenta, kontroluje emocje przeżywając zgon pacjenta i zazwyczaj nie oddawał się

modlitwie, asystował często choremu umierającemu i jednocześnie uważał, że rodzina powinna towarzyszyć podopiecznemu. Częsty kontakt z umieraniem zmieniał postawę wobec istotnych rzeczy w życiu częściej u ankietowanych z wyższym wykształceniem. Stres występujący w kontakcie z chorym u kresu życia ankietowani deklarujący wyższe wykształcenie (41%) starali się ukoić na łonie rodziny lub oddając się ulubionym zajęciom.

Pielęgniarki ze średnim wykształceniem medycznym tylko w 35% pamiętają o wydarzeniu pierwszego zgonu, czasami rozmawiały z Bogiem w obliczu śmierci i częściej przeżywały niechęć do zawodu jaki wykonują, częściej odczuwają lęk i pogorszenie nastroju, lecz nie wpływa to znacząco na kwestie życia i śmierci. Osoby badane starały się często towarzyszyć umierającemu, a jednocześnie brak kontaktu tłumaczyły niewystarczającą ilością czasu. Stres związany ze śmiercią łagodzili częściej za pomocą używek.

Ankietowani, charakteryzujący się stażem pracy w OAiIT poniżej 5 lat byli otwarci na pogłębianie wiedzy w zakresie opieki nad chorym umierającym i jego rodziną.

Osoby ze stażem pracy w przedziale 5-10 lat najczęściej nie zapamiętały takiego wydarzenia jak pierwszy zgon pacjenta, nie uznają również, że towarzyszenie umierającemu należy do zadań rodziny, wsparcie w sytuacjach stresowych otrzymywały od koleżanek z pracy, odczuwały niechęć do wykonywanego zawodu w związku z powtarzającymi się przypadkami zgonów pacjentów, uważają, że z biegiem lat można przyzwyczać się do zjawiska śmierci, twierdzą, że są dobrze przygotowane do sprawowania pieczy nad umierającym.

Pamiętających pierwszy kontakt z pacjentem umierającym miała medianę stażu pracy w przedziale 21 – 30 oraz uważają, że towarzyszenie osobie umierającej powinno należeć do zadań rodziny chorego, gdyż pielęgniarki zwykle nie mają na to czasu, nie uznały też śmierci jako zjawiska naturalnego, a ratując się przed skutkami stresu używają środków chemicznych. Śmierć wpływała na ich zmianę hierarchii wartości w życiu, a w związku ze śmiercią pacjenta towarzyszy im uczucie smutku, często też modlili się lub zwracali w rozmowie do Boga. Twierdzą też, że każda śmierć jest inna i towarzyszą jej inne emocje i nie sposób się do tego przyzwyczać oraz że nie czują się przygotowane do opieki nad pacjentem umierającym.

Respondenci, ze stażem wieku w przedziale 11-20 nie odczuwają smutku w związku z odejściem pacjenta lecz byli zirytowani na panującą niesprawiedliwość, przyjmowali informację o śmierci chorego ze spokojem, uznały również, że śmierć jest zjawiskiem naturalnym i jeżeli nie można pomóc choremu w żaden sposób, to nie należy przedłużać jego cierpienia i pozwolić odejść w spokoju, a także że zazwyczaj nie mają czasu towarzyszyć pacjentowi u kresu życia, ale śmierć

chorego wzbudza refleksje nad własnym życiem i śmiercią i nie wywołuje lęku przed umieraniem. Jako sposób łagodzenia stresu tanatologicznego uznali wsparcie najbliższych.

Pielęgniarki ze stażem pracy ponad trzydziestoletnim uznały się słabo przygotowane do opieki nad pacjentem umierającym, a do tego nie mają potrzeby dodatkowego kształcenia.

Podobne badania przeprowadzone przez Beatę Ponińską i wsp. [9] ukazały następujące dane (przedstawiono tylko istotne statystycznie zależności):

- zmiana hierarchii wartości nastąpiła głównie wśród badanych starszych- od 41 do 60 roku życia, a nie miała miejsca wśród najmłodszych ankietowanych (80%), podzielone opinie w tej kwestii miały pielęgniarki w wieku od 31 do 40 roku życia,
- najmłodsi wskazywali najczęściej, że stres jest średni lub niski, badani od 31 do 40 roku życia określili go jako średni lub wysoki; podobnie osoby do 50 roku życia i 60 roku życia, u najstarszych wiekiem stres był niski,
- u osób najmłodszych najczęściej wskazywanym problemem była opieka nad umierającym pacjentem (40%), badani w wieku od 31 do 40 lat wskazywali na konieczność informowania o śmierci (44%), podobnie osoby od 41 do 60 lat, u osób najstarszych wiekiem wskazano na odpowiedź inne,
- najmłodsi stażem nie zauważyli zmian w hierarchii wartości po śmierci pacjenta, a zmiana taka następowała u większego odsetka badanych o stażu pracy od 6 do ponad 25 lat.

Badani, bez względu na staż pracy, są zdania, że nie da się przyzwycząć do śmierci w pracy przedstawionej przez Magdalenę Hryniewiecką i wsp. [3], w grupie wiekowej 61 – 70 lat zaobserwowano, że śmierć pacjenta wywołuje refleksje nad własną śmiercią u 83% badanych. W grupie wiekowej 21 – 30 lat zdaniem 78% respondentów w okresie nauki nie podjęto edukacji na temat podejścia do śmierci pacjentów. Zaobserwowano, że im starsi ankietowani tym częściej mieli tego typu zajęcia w placówce edukacyjnej. Personel z dłuższym stażem pracy czuje się przygotowany emocjonalnie do towarzyszenia pacjentowi umierającemu. Badania Krystyny Niedojad i wsp. [11] dowodzą, że istotnym wyznacznikiem prezentowanej wiedzy, poglądów i postaw personelu pielęgniarskiego na temat śmierci i umierania są czynniki socjodemograficzne i zawodowe. Stwierdzono, że im starsze wiekiem pielęgniarki tym wzrasta ilość osób deklarujących konieczność zapewnienia godnych warunków umierania pacjentom będącym w stanie terminalnym ($p=0,033$). Podobnie kształtuje się także wpływ stażu pracy pielęgniarek na opinie w zakresie organizowania godnych warunków umierania i prezentowania etycznych norm zachowania wobec pacjentów w terminalnej fazie choroby ($p=0,034$). Badania dowiodły również, że pielęgniarki posiadające wykształcenie wyższe, wymieniają zdecydowanie częściej zasady etycznego postępowania wobec pacjentów w stanie terminalnym choroby, niż pielęgniarki z wykształceniem

średnim ($p=0,074$). W sytuacji śmierci pacjenta lęk wywołany myślami o własnej śmierci częściej odczuwały pielęgniarki, według badań przeprowadzonych przez Mariolę Głowacką i wsp. [14] w przedziale wiekowym 20–30 lat oraz 31–40 lat niż pielęgniarki powyżej tego wieku. Lęk najczęściej odczuwały pielęgniarki z krótkim stażem pracy, czyli 1–5 lat oraz ze średnim stażem pracy 10–15 lat. Z analizy wynikało też, że pielęgniarki w wieku 20–30 lat oraz 31–40 lat najczęściej nie odczuwały zmniejszenia motywacji do pracy przez śmierć pacjentów. W badaniach nie wystąpiły istotne statystycznie korelacje między występowaniem zmniejszeniem motywacji do pracy, wywołanego powtarzającymi się incydentami śmierci pacjenta ze stażem pracy respondentów w zawodzie pielęgniarki, a także pomiędzy koniecznością odreagowania incydentu śmierci pacjenta a wiekiem pielęgniarki i stażem pracy.

Badania Beaty Dobrowolskiej i wsp. [28] wniosły, że istnieje zależność statystyczna między wykształceniem badanych pracowników ochrony zdrowia a ich zainteresowaniem edukacją przygotowującą do opieki nad pacjentem umierającym. Największe zapotrzebowanie na takie kształcenie zgłaszali przedstawiciele grupy pielęgniarek dyplomowanych i magistrów pielęgniarstwa. Zależność statystyczną stwierdzono również między wiekiem respondentów a badaną kwestią ($p = 0,034$). Im młodszy pracownicy medyczni, tym większe zainteresowanie kształceniem podyplomowym z omawianego zakresu.

Pielęgniarki opiekujące się pacjentami w stanach zagrożenia życia bardzo często stają w obliczu śmierci swoich podopiecznych. Ich stan psychiczny nie pozostaje bez znaczenia dla jakości sprawowanej opieki. Dlatego bardzo ważne jest poznanie odczuć pielęgniarek związanych ze śmiercią pacjentów, aby w praktyce możliwe było podejmowanie działań zapewniających komfort psychiczny pracy personelu pielęgniarstwa zarówno w sytuacjach związanych z końcem życia pacjentów, jak i rutynową opieką nad innymi pacjentami wymagającymi profesjonalnej opieki.

WNIOSKI

Badania pozwoliły na usystematyzowanie wniosków, które częściowo potwierdzają przyjęte hipotezy:

1. Śmierć pacjenta ma znaczący wpływ na życie pielęgniarek i ich emocjonalność. Stres, trudne wybory sposobu postępowania oraz odczuwanie negatywnych emocji takich jak: smutek, współczucie, bezradność, lęk może wpływać niekorzystnie na stan zdrowia i spadek satysfakcji z wykonywanego zawodu.

2. Pielęgniarkom trudno jest zaakceptować i przyzwycząć się do zjawiska umierania pacjentów, a dominującym czynnikiem wpływającym na postawę wobec śmierci jest młody wiek umierającego. Jednak, najtrudniej jest pogodzić się ze śmiercią dziecka.
3. Większość badanych pielęgniarek ma trudności w kontakcie z chorym umierającym i jego rodziną, unika kontaktu, boi się, czuje się niezręcznie, nie wie jak się zachować. Często zasłania się brakiem czasu i uważa, że to rodzina pacjenta powinna go wspierać w ostatnich chwilach życia.
4. Towarzystwo choremu u kresu życia wpływa na życie pielęgniarek, wywołując refleksje nad własnym życiem, zmienia hierarchię wartości, wzmacnia szacunek do życia, uczy pokory oraz pozwala lepiej wykorzystać każdą chwilę życia w gronie najbliższych.
5. Ankietowane pielęgniarki podchodzą do śmierci chorego w sposób emocjonalny, reagują lękiem, złością, smutkiem, czasami modlą się do Boga, a stopień tłumienia emocji oscylował na poziomie przeciętnym. Osoby cechujące się otwartością na nowe doświadczenia dają upust negatywnym, depresyjnym emocjom.
6. Starając się radzić sobie ze stresem powstałym w związku z opieką nad chorym umierającym pielęgniarki angażują się inne zajęcia i pracę. Często też szukają wsparcia u osób najbliższych a także współpracowników. Nierzadko modlitwa pomaga zwalczyć niepokoje i lęki. Pielęgniarki, które radziły sobie ze stresem koncentrując się na zadaniach tłumili w sobie uczucie leku. Zaobserwowano również, że sposób radzenia sobie z napięciem zależy od cech osobowości i sposobu reagowania na sytuacje stresowe.
7. Badane panie skorzystałyby z pomocy psychologicznej w łagodzeniu odczuwanych emocji tanatologicznych w miejscu pracy o ile taka pomoc byłaby dostępna.
8. Starsze wiekiem pielęgniarki z wyższym wykształceniem miały dojrzały i racjonalny stosunek do zjawiska śmierci i umierającego. Najmłodsze koleżanki były otwarte na dodatkowe kształcenie, przyjmowały postawę zdystansowaną i czuły się pewnie w opiece nad chorym umierającym. Panie ze średnim wykształceniem i ze średnim stażem pracy podchodziły emocjonalnie do śmierci w oddziale, nie potrafiły poradzić sobie w kontakcie z chorym i z własnymi emocjami. Najstarsze pielęgniarki czuły się słabo przygotowane do dbania o chorego, ale jednocześnie nie miały potrzeby kształcenia z zagadnień opieki nad umierającym.
9. Dla większości pielęgniarek śmierć jest naturalną fazą życia, a w obliczu ogromnego cierpienia chorego są zgodne w kwestii konieczności niesienia ulgi pacjentowi i poprawie komfortu końca życia.

10. Pielęgniarki są słabo i niewystarczająco przygotowane do sprawowania opieki nad chorym umierającym i jego rodziną, lecz większość nie odczuwa potrzeby dodatkowego kształcenia w tym temacie.

ZALECENIA DLA PRAKTYKI PIELEŃNIARSKIEJ

Częsty kontakt pielęgniarek z pacjentami umierającymi naraża na stres, duże obciążenie psychiczne i występowanie negatywnych emocji. Aby zapewnić pacjentowi warunki do godnego umierania, nieść ulgę w cierpieniu i zminimalizować poczucie osamotnienia, a przy tym działać sprawnie i profesjonalnie pielęgniarki powinny posiadać zdolność współczucia, wykazać się empatią i być odpowiednio przygotowane psychicznie i merytorycznie, doskonalić swoje umiejętności zawodowe oraz otrzymywać fachowe wsparcie, uznanie i szacunek do ponoszonego trudu.

BIBLIOGRAFIA

1. J. Barański: Śmierć i zmysły. Doznania, wyobrażenia, przemijanie, Wrocław 2000, s.103-157.
2. M. Sleziona, D. Krzyżanowski: Postawy pielęgniarek wobec śmierci i umierania. *Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne*. 2011, vol. 1, nr 3, s. 217-223.
3. M. Hryniewiecka, K. Klimaszewska: Wpływ śmierci na personel medyczny. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Białystok 2023.
4. B. Muraczyńska: Problemy zawodowe pielęgniarek w opiece paliatywnej, wybrane zagadnienia: *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia*. 2001: vol. XXVI, (15), s. 201-205.
5. I. Mickiewicz, E. Krajewska-Kułak, K. Kędziora-Kornatowska, K. Roslan: Opinie zawodowo czynnych pielęgniarek na temat opieki paliatywnej. *Medycyna Paliatywna*, 3/2011 vol. 3.
6. J. Kolonko, A. Gałuszka, J. Zalewska- Puchała, B. Ryś: Śmierć pacjenta widziana z perspektywy personelu medycznego. [W:] E. Krajewska- Kułak, W. Nyklewicz, J. Lewko, C. Łukaszuk (red.). *W drodze do brzegu życia*, Tom II, Akademia Medyczna w Białymstoku, Białystok 2007, s. 329-336.
7. I. Gołębiak, R. Szczepaniak, A. Łazowa, G. Dykova: Postawy pielęgniarek wobec śmierci pacjenta. *Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej*. 1/2019, vol.4.
8. A. Guzowski, E. Krajewska-Kułak, W. Kułak, E. Sarnacka, M. Cybulski: Współczesne postawy wobec śmierci i umierania. *Medycyna Paliatywna*, 2013; 5 (4): s. 163–170.
9. B. Ponińska, G. Chojnacka-Kowalewska. Postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci pacjenta. *PANS we Włocławku*. 2020.003.

10. Zawiślak A: Postawy pielęgniarek hospicyjnych wobec śmierci własnej i bliskich osób. *Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne*, 2016, nr 3, s. 197-203.
11. K. Niedojad, M. Rybka, L. Rezmerska, R. Ślusarz: Śmierci umieranie w opinii personelu pielęgniarskiego. *Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej*, 2016 nr 3, s. 12-18.
12. W. Nyklewicz, M. E. Krajewska-Kułak: Śmierć a emocje pielęgniarek – doniesienia wstępne. *Problemy Pielęgniarstwa* 2008.
13. M. Wojczyk, G. Dębska: Emotions Related to Death among Nurses Working in the Intensive Care Unit. *The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing*. JNNN 2023;12(1), s.17.
14. M. Głowacka, B. Haor, R. Ślusarz, K. Sołtysiak, M. Biercewicz: Śmierć pacjenta jako obciążenie w pracy zawodowej pielęgniarki. *Problemy pielęgniarstwa*. 2014. vol. 22, nr 3, s. 23-24.
15. S. Iranmanesh, T. Haggstrom, K. Axelsson, S. Savenstedt: Swedish nurses' experiences of caring for dying people: a holistic approach.
16. U. H. Yu, S. Chan: Nurses' response to death and dying in an intensive care unit - a qualitative study. *J Clin Nurs* 2010; 19(7-8), s. 1167-1169.
17. G. Copp. Facing Impending Death: Experiences of Patients and Their Nurses. Nursing Times Books. 1999.
18. J. M. Deffner, S. Bell: Nurses' Death Anxiety, Comfort Level During Communication With Patients and Families Regarding Death, and Exposure to Communication Education
A Quantitative Study w *Journal for Nurses in Staff Development (JNSD)*
19. *Komunikat badań CBOS, BS/146/2001: O umieraniu i śmierci*. CBOS, Warszawa 2001,10, s.1 19.
20. A. M. Raczewska: Postawy pielęgniarek wobec śmierci pacjenta.
21. M. H. Yang, S. McIlfratrick: Intensive care nurses' experiences of caring for dying patients: a phenomenological study: *Int J Palliat Nurs* 2001 Sep;7(9), s. 435-41.
22. D. Gniewek, A. Maj: Postrzeganie śmierci przez Polskie pielęgniarki- badania pilotażowe: *Poszerzamy Horyzonty*. 2019.
23. G. Dębska, M. Merklinger-Soma, G. Cepuch: Emocje, jako element postawy towarzyszący pielęgnowaniu w kontakcie z pacjentem umierającym: *Pielęgniarstwo XXI w* 2010; 1-2, s. 65-70.
24. E. Gregorasz: Towarzystwo śmierci. Umieranie pacjenta w przeżyciu pracowników hospicjum. [W:] D. Krzyżanowski, A. M. Fal, A. Steciwko, L. Sochocka: *Żyć godnie do końca*, Opole: Wyd. WCM; 2010, s. 51-58
25. I. Kluczek, A. Krupniewicz: Reakcje emocjonalne pielęgniarek z powodu śmierci pacjenta i sposoby redukcji doświadczanego stresu na podstawie badań własnych [W:] E. Krajewska- Kułak,

C. Łukaszuk, B. Jankowiak (red.): Psychologia w praktyce medycznej. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL, 2007, s. 167-178

26. V. Haassengier: Postawy personelu medycznego wobec śmierci dzieci w oddziale intensywnej terapii. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Wrocław 2020.

27. I. Uchmanowicz, B. Jankowska-Polańska, G. Bronowicka: Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach onkologicznych – badanie wstępne. Problemy Pielęgniarstwa, 2013, 21(4), s. 476–783.

28. B. Dobrowolska, M. Putowski, I. Wrońska, D. Kozak, M. Cuber: Zapotrzebowanie pielęgniarek i lekarzy na kształcenie podyplomowe z zakresu opieki nad pacjentem umierającym. Problemy Pielęgniarstwa 2008; 16 (1, 2), s. 48–53.

29. M. Szuta: Rola pielęgniarki w opiece nad chorym w terminalnym okresie choroby. [W:] W. Szuta. Cierpienie, starość, śmierć i rola sumienia w pracy pielęgniarki. „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2021, s. 72-107.

30. K. Sztenc: Śmierć i umieranie w świadomości pielęgniarki. [W:] W. Szuta. Cierpienie, starość, śmierć i rola sumienia w pracy pielęgniarki. „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2021, s.108 – 150.

31. A. Januszewska, A. Zarzeka, L. Iwanow, M. Panczyk, J. Gotlib: Próba analizy poziomu wiedzy i postaw pracowników kliniki intensywnej terapii instytutu „Pomnika – centrum zdrowia dziecka” wobec prowadzenia uporczywej terapii u dzieci. Pielęgniarstwo Polskie, Nr 3 (61) 9/2016, s. 389-396.

32. I. Mickiewicz, E. Krajewska-Kułak, K. Kędziora-Kornatowska K. Roslan: Postawy pielęgniarek wobec eutanazji. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2011, 1, 3, s. 199–208.

33. W. Chilmończyk, E. Kobos: Samobójstwo wspomagane w opinii pielęgniarek pracujących w placówkach paliatywno-hospicyjnych. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. 2019;9(3), s. 205–213.

34. J. Dziedzic: Postawy studentek Wydziału Pielęgniarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wobec eutanazji. Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1999).

35. V. Cebulska, V. Koźlak, P. Dybalski: Wiedza i opinie personelu medycznego oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii na temat prowadzenia uporczywej terapii. Medycyna Paliatywna 2019; 11(4), s. 170–179.

36. E. Kielbasa-Siennicki, K. Marczewski: Analiza postaw personelu pielęgniarskiego wobec uporczywej terapii. Aspekty Zdrowia i Choroby 2018; 3, s. 91-110.

37. J. Dzido, P. J. Domagała: Analiza postaw personelu pielęgniarskiego wobec uporczywej terapii: Problemy Pielęgniarstwa 2017; 25, s. 221- 226.

38. D. Bazaliński, I. Marciniak, J. Sałacińska, J. Przybek - Miła, P. Więch: Doświadczenie uporczywej terapii w pracy pielęgniarek pracujących w oddziałach intensywnej terapii – doniesienie wstępne. *Anestezjologia i Ratownictwo*, 2018; 12, s. 52-61.
39. M. Rybka, W. Pytel: Terapia daremna w opinii pielęgniarek. *Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu* 3(8) /2023, s. 47–59.
40. W. Tokarz: Współczesne dylematy intensywnej terapii Eutanazja - Anioł Śmierci czy Zbawienia? *Anestezjologia i Ratownictwo* 2012; 6: 16-23, s. 16–23.
41. K. Szymańska: Postawy wobec eutanazji wśród studentów pielęgniarstwa, prawa i kleryków. *Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne* 2012, 2, 2, s. 125–133.
42. Z. Orzeł, S. Kwietniewska, M. Sutryk, K. Niwińska, B. Kutnik, E. Guz: Nurses' attitudes towards euthanasia. *Journal of Education, Health and Sport*. 2021;11(10), s. 63-73, s. 63-70.
43. P. Tymosiak Patrycja, H. Rolka Hanna, W. Kułak Wojciech, B. Kowalewska Beata, B. Jankowiak, K. Maliszewska: Postawy młodzieży studiującej na kierunkach zarządzanie, inżynieria biomedyczna, pielęgniarstwo wobec eutanazji, s 178-199 [W:] Praca zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab. med. E. Krajewskiej-Kułak. *W drodze do brzegu życia Tom XIII*. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Białystok 2015.
44. J. Stępkowska, M. Reniec: Pielęgniarki w Polsce wobec eutanazji. *Studia Łęckie*, 25(2023), nr 3, s. 359-380.

PODZIĘKOWANIA

Za inspirację, wyrozumiałość oraz wsparcie przy realizacji tej pracy pragnę złożyć serdecznie podziękowania mojemu cudownemu promotorowi dr n. med. Beacie Słomskiej.

SKRÓTY

¹ OAiIT – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

² CBOS – Centrum Badania Opinii Społecznej

³ IPCZD – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

⁴ PAS - - (*ang. physician – assisted suicide*), samobójstwo wspomagane przez lekarza